

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
ESCOLA DE ENGENHARIA
ENGENHARIA MECÂNICA

ALEXANDRE CAODAGLIO CORREA DA SILVA
FRANCISCO PEREZ DE MELO
PEDRO HENRIQUE MALLOL NADDEO

ESTUDO TÉCNICO E DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE IMPLANTAÇÃO E
OPERACÃO DE UM PARQUE EÓLICO

São Paulo
2011

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
ESCOLA DE ENGENHARIA
ENGENHARIA MECÂNICA

ESTUDO TÉCNICO E DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE IMPLANTAÇÃO E
OPERACÃO DE UM PARQUE EÓLICO

Trabalho de Graduação Interdisciplinar
apresentado ao Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, como requisito parcial para a
conclusão do curso de Engenharia Mecânica.

Orientador: Prof. Agostinho Celso Pascalicchio

São Paulo
2011

ALEXANDRE CAODAGLIO CORREA DA SILVA
FRANCISCO PEREZ DE MELO
PEDRO HENRIQUE MALLOL NADDEO

ESTUDO TÉCNICO E DE VIABILIDADE ECONÔMICA DE IMPLANTAÇÃO E
OPERACÃO DE UM PARQUE EÓLICO

Trabalho de Graduação Interdisciplinar
apresentado ao Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade Presbiteriana
Mackenzie como requisito parcial à conclusão
do curso de Engenharia Mecânica.

Aprovado em _____

BANCA EXAMINADORA

Prof. AGOSTINHO CELSO PASCALICCHIO
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Profª _____
Universidade _____

Profª _____
Universidade _____

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho em especial a minha mãe, a meu pai, a minha madrinha e avó, a minha namorada e a sua família, as minhas irmãs, a meus avôs, tios e amigos. Sem o apoio e presença de cada um de vocês nenhuma conquista da minha vida teria o mesmo valor.
(Alexandre)

Dedico este trabalho aos meus pais por sempre me apoiarem em todos os momentos da minha vida. À minha irmã, familiares, amigos, mestres e professores e todos que contribuíram de alguma forma para esta grande conquista.
(Francisco)

Ao meu pai e minha mãe, que me trilharam os valores da vida. Aos meus irmãos, valiosas pessoas, companheiros e leais. A minha avó que estará sempre presente. A minha namorada, pelo apoio em todos os momentos. A minha tia e prima, grandes companheiras. A minha valiosa sobrinha e aos meus amigos. Todos que tanto me incentivaram e apoiaram no decorrer da minha vida.
(Pedro)

AGRADECIMENTO

Agradecemos aos nossos pais pelo apoio, amor e pelo investimento em nossos estudos, aos nossos amigos que sempre estiveram presentes em todos os momentos, aos nossos familiares que nos deram todo o suporte necessário, aos nossos professores e mestres que nos ensinaram tudo para que nós atingíssemos nosso grande objetivo e que nos prepararam para contribuir através dos nossos conhecimentos adquiridos para um mundo melhor.

Gostaríamos de agradecer ao Senhor Carlos Estre pela ajuda e dedicação no decorrer desse trabalho.

Bruno Moraes pela dedicação, paciência, ensinamento e sugestões que foram fundamentais para a conclusão deste trabalho.

Gostaríamos de agradecer ao Senhor Lauro Fiuza Neto, do Grupo Servtec, pelo seu precioso tempo, informações e conhecimento sobre o tema, que contribuíram para o enriquecimento de nosso trabalho.

Gostaríamos também de agradecer em especial ao professor Agostinho, por nos orientar nesse tema, pelo incentivo a busca conhecimento multidisciplinar e por toda a instrução para concluirmos este trabalho com sucesso.

RESUMO

O objetivo deste trabalho é avaliar as características técnicas dos geradores eólicos e estabelecer parâmetros econômicos de avaliação desta tecnologia, com modelo de avaliação que possa ser reproduzido. Com a crescente demanda de energia elétrica em todo o mundo e com o objetivo de preservar o meio ambiente, estudiosos no mundo inteiro se concentram em desenvolver novas fontes de energia limpa. Uma dessas fontes, bastante usada desde a antiguidade é a energia eólica, usada como forma de transformar energia mecânica em moinhos, bombear água de pequenos poços e que vem sendo usada como forma de geração de energia elétrica desde o final do século XIX. Através da força dos ventos, movem-se as pás de uma turbina gerando assim energia mecânica que é convertida em energia elétrica. Porém não é uma alternativa de baixo custo, pois faz uso de equipamentos extremamente precisos, sendo esta da mesma grandeza de precisão dos equipamentos aeroespaciais. Este trabalho demonstra como executar avaliações de possíveis locais de instalação, como também os custos de instalação e operação destas turbinas no território brasileiro. A conclusão é de que o projeto é economicamente viável e ainda traz benefícios ao meio ambiente.

Palavras-chave: energia eólica, geração eólica, sustentabilidade, energia elétrica, econômico, custos.

ABSTRACT

This study aims to analyze the technical and economic aspects for the installation of wind turbines and establish economic parameters of technology evaluation, considering an evaluation model that could be reproduced. With the increasing of worldwide electric energy demand and with the environment preservation thinking, researchers in all over the world are focused on developing new sources of clean energy. One such source, highly used since the antiquity is the wind, used as a means of generating mechanical energy in mills, to pump water from small wells, and also used to generate electricity since the late XIX. Through the force of winds, moves the blades of the turbine producing mechanical energy, that is later converted into electrical energy. But, this is not a low cost alternative, because uses extremely precise equipments, as used on aerospace components. This paper demonstrates how to analyze possible sites locations for installation as well as the costs of installation and operation of these turbines in Brazil. The conclusion is that the project is economically viable and also helps the environment preservation.

Keywords: wind energy, electric energy, sustainability, economics, costs.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

			Pág.
Gráfico	1.1	Capacidade total acumulada em MW em 2010	24
Desenho	2.1.1	Roda d'água vertical impulsionada por cima	27
Desenho	2.1.2	Exemplo de moinho de eixo vertical persa	28
Fotografia	2.1.1	Dutch Postmill	28
Desenho	2.1.3	Dutch Towermill	29
Fotografia	2.1.1.1	Turbina eólica de 12KW de Charles F. Bruch	30
Fotografia	2.2.1	Turbina eólica de eixo vertical instalada em Quebec, Canada	31
Fotografia	2.2.2	Central Eólica de Bom Jardim (Bom Jardim da Serra - SC)	32
Figura	2.2.3	Turbinas eólicas de eixo vertical (esq.) e de eixo horizontal (dir.)	33
Figura	2.2.4	Evolução dos aerogeradores desde 1985 até 2005	33
Fotografia	2.2.3	Turbina eólica com 2 pás	34
Fotografia	2.2.4	Turbina eólica de uma pá	35
Ilustração	2.2.1	Princípio de funcionamento de um aerogerador	36
Ilustração	2.3.1	Desenho esquemático de uma turbina eólica horizontal	36
Fotografia	2.3.2.1	Pás esperando para serem transportadas.	37
Ilustração	2.3.2.1	Construção de pá de Madeira/Epoxy formato concha de lâmina	38
Ilustração	2.3.2.2	Construção de pá de Madeira/Epoxy formato concha utilizando metade frontal da lâmina e teias de cisalhamento	39
Fotografia	2.3.3.1	Hub	40
Ilustração	2.3.3.1	a) Hub tri-cilíndrico (b) Hub esférico	40
Ilustração	2.3.4.1	Típica turbina eólica	41
Ilustração	2.3.5.1	Tipos de Rolamentos	42
Ilustração	2.3.8.1	Sistemas de geração de uma turbina eólica	44
Ilustração	2.3.10.1	Arranjo típico do controle de giro	46
Gráfico	2.3.12.1	Potência versus Velocidade do vento turbina com controle de tempestade	47

Gráfico	2.3.12.2	Potência versus Velocidade do vento turbina sem controle de tempestade	47
Ilustração	2.3.13.1	Progressão da evolução das turbinas eólicas em águas profundas	48
Ilustração	2.4.1.1	Sistema isolado	49
Fotografia	2.4.2.1	Sistema híbrido instalado em Florianópolis	50
Gráfico	3.1	Mercado anual de energia eólica 1970-2010	52
Gráfico	3.2	Implantação de turbinas eólicas de 2003 a 2010 por continente	53
Ilustração	3.1	Previsão de Mercado Anual por Região	54
Gráfico	3.1.1	Evolução da capacidade eólica dos EUA	55
Figura	3.1.1	Mapa de velocidade do vento acima de 80 metros de altura	56
Gráfico	3.2.1	Evolução da capacidade instalada no Canadá	57
Figura	3.2.1	Mapa das fazendas eólicas no Canadá	58
Gráfico	3.3.1	Evolução da capacidade instalada na Alemanha	59
Gráfico	3.3.2	Maiores fabricantes baseado em potência instalada até 2009	59
Gráfico	3.4.1	Evolução da capacidade instalada na Espanha	60
Gráfico	3.5.1	Evolução da capacidade instalada na Dinamarca	61
Ilustração	3.5.1	Fazendas eólicas Offshore na Dinamarca	62
Gráfico	3.6.1	Evolução da capacidade instalada na Itália	63
Gráfico	3.7.1	Evolução da capacidade instalada na França	64
Gráfico	3.8.1	Evolução da capacidade instalada no Reino Unido	65
Gráfico	3.9.1	Evolução da capacidade instalada na China	66
Fotografia	3.9.1	Parque eólico offshore Shanghai Donghai Bridge	67
Gráfico	3.10.1	Evolução da capacidade instalada na Índia	69
Figura	3.11.1	Mapa do fluxo de potência eólica anual no Brasil	70
Figura	3.11.2	Mapa de Interligação Eletroenergética (2011)	71
Quadro	3.11.1	Empreendimentos em operação (2011)	72

Gráfico	3.11.1	Evolução da capacidade instalada no Brasil	73
Quadro	3.11.2	Empreendimentos em construção (2011)	74
Gráfico	3.11.2	Aumento do crescimento de energia no Brasil por setor	75
Gráfico	3.11.2	Potência acumulada por fabricante até dezembro de 2010	76
Fotografia	3.11.1.1	Vista do parque eólico de Osório	76
Fotografia	3.11.2.1	Parque eólico de Praia Formosa	77
Fotografia	3.11.3.1	Parque eólico Alegria	78
Fotografia	3.11.4.1	Vista do parque eólico de rio do fogo	79
Fotografia	3.11.5.1	Vista aérea do Parque Aracati	80
Quadro	3.11.5.1	Parque Aracati em números	80
Fotografia	3.11.5.2	Vista aérea do Parque Taíba	81
Quadro	3.11.5.2	Parque Aracati em números	81
Gráfico	4.2.1.1	Estimativa de Mortes Anuais de Pássaros nos Países Baixos	85
Gráfico	4.2.4.1	Nível de Emissão de Gás Carbônico (2011)	87
Figura	6.1.1	Mapa de potencial eólica na região Sudeste	93
Figura	6.1.2	Sistema de Transmissão Horizonte 2012	94
Fotografia	6.1.1	Mapa geo-referenciado e Sistema integrado GPS-palmtop	95
Fotografia	6.1.2	Transporte de uma pá da turbina sob más condições	96
Fotografia	6.1.3	Tombamento de um caminhão transportando uma pá de turbina em Mossoró	96
Ilustração	6.1.1	Plano de Rigging. Montagem das torres	97
Ilustração	6.1.2	Plano de Rigging. Montagem das torres	98
Ilustração	6.1.3	Plano de Rigging. Montagem do Hub e Nacele	98
Ilustração	6.1.4	Plano de Rigging. Montagem das pás	99
Quadro	6.1.1	Influências nas torres e melhorias do efeito.	99
Figura	6.1.1.1	Atlas de Rugosidade do Brasil	102
Figura	6.1.2.1	Aceleração orográfica em um morro	103
Ilustração	6.1.3.1	Medidas climatológicas sazonais de temperatura, precipitação e velocidade dos ventos sobre o Brasil	104

Figura	6.1.4.1	Influência dos obstáculos	105
Fotografia	6.2.1.1	Anemômetro Classe 1 conforme IEC-61400-12-1	106
Fotografia	6.2.2.1	Anemômetro Ultrasônico 3D	107
Fotografia	6.2.3.1	SODAR Modelo VT-1	108
Fotografia	6.2.4.1	Sensor de Direção compacto	109
Ilustração	6.2.7.1.1	Posição da haste	111
Ilustração	6.2.7.2.1	Posicionamento da haste	112
Ilustração	6.2.7.2.2	Dimensionamento da haste	113
Ilustração	6.2.7.2.3	Dimensionamento da torre	114
Quadro	6.3.6.1	Premissas da análise financeira	118
Gráfico	6.3.7.1	Energia excedida x nível de confiança	119
Quadro	6.3.7.1	Taxa de juros	119
Quadro	6.3.9.1	Análise dos riscos e incertezas	120
Quadro	6.3.10.1	Explicativo DRE	122
Quadro	6.3.11.1	Explicativo Fluxo de Caixa	123
Quadro	7.1	Premissas para estudo da viabilidade econômica	124
Gráfico	7.1	Payback para tarifa de R\$110,00	131
Gráfico	7.2	VPL versus taxa de desconto para tarifa de R\$110,00	132
Gráfico	7.3	Fluxo de caixa para tarifa de R\$110,00	134
Gráfico	7.4	Payback para tarifa de R\$110,00	138
Gráfico	7.5	VPL versus taxa de desconto para tarifa de R\$122,69	139
Gráfico	7.6	Fluxo de caixa para tarifa de R\$122,69	139
Gráfico	7.7	Payback para tarifa de R\$99,61	145
Gráfico	7.8	VPL versus taxa de desconto para tarifa de R\$99,61	146
Gráfico	7.9	Fluxo de caixa para tarifa de R\$99,61	146

LISTA DE TABELAS

			Pág.
Tabela	1.1	Capacidade instalada em MW em 2010	24
Tabela	3.11.1	Consumo brasileiro de eletricidade na rede por GWh	74
Tabela	6.1.1.1	Valores típicos de comprimento de rugosidade	101
Tabela	7.1.1	DRE e Fluxo de Caixa do período 0 a 5 para tarifa de R\$110,00	126
Tabela	7.1.2	DRE e Fluxo de Caixa do período 6 a 12 para tarifa de R\$110,00	127
Tabela	7.1.3	DRE e Fluxo de Caixa do período 13 a 18 para tarifa de R\$110,00	128
Tabela	7.1.4	DRE e Fluxo de Caixa do período 19 a 25 para tarifa de R\$110,00	129
Tabela	7.1.5	DRE e Fluxo de Caixa do período 26 a 30 para tarifa de R\$110,00	130
Tabela	7.1.6	DRE e Fluxo de Caixa do período 31 a 35 para tarifa de R\$110,00	131
Tabela	7.1.7	DRE e Fluxo de Caixa do período 0 a 5 para tarifa de R\$122,69	133
Tabela	7.1.8	DRE e Fluxo de Caixa do período 6 a 11 para tarifa de R\$122,69	134
Tabela	7.1.9	DRE e Fluxo de Caixa do período 12 a 17 para tarifa de R\$122,69	135
Tabela	7.1.10	DRE e Fluxo de Caixa do período 18 a 23 para tarifa de R\$122,69	136
Tabela	7.1.11	DRE e Fluxo de Caixa do período 24 a 29 para tarifa de R\$122,69	137
Tabela	7.1.12	DRE e Fluxo de Caixa do período 30 a 35 para tarifa de R\$122,69	138
Tabela	7.1.13	DRE e Fluxo de Caixa do período 0 a 5 para tarifa de R\$99,61	140
Tabela	7.1.14	DRE e Fluxo de Caixa do período 7 a 11 para tarifa de R\$99,61	141
Tabela	7.1.15	DRE e Fluxo de Caixa do período 12 a 17 para tarifa de	142

		R\$99,61	
Tabela	7.1.16	DRE e Fluxo de Caixa do período 18 a 23 para tarifa de R\$99,61	143
Tabela	7.1.17	DRE e Fluxo de Caixa do período 24 a 29 para tarifa de R\$99,61	144
Tabela	7.1.18	DRE e Fluxo de Caixa do período 30 a 35 para tarifa de R\$99,61	145

LISTA DE EXPRESSÕES

			Pág.
Expressão	2.3.2.1	Cálculo da potencia da turbina	38
Expressão	5.2.1	Valor Presente Líquido	89
Expressão	5.3.1	Taxa Interna de Retorno	89
Expressão	5.4.1	Payback descontado	90
Expressão	5.5.1	Custo-Benefício	90
Expressão	5.6.1	Cálculo do WACC	91
Expressão	6.1.1.1	Cálculo da velocidade média do vento	100
Expressão	6.1.1.2	Cálculo da velocidade de atrito	101
Expressão	6.1.4.1	Cálculo de porosidade	105
Expressão	6.2.7.2.1	Distância de afastamento para torre treliçada triangular	112
Expressão	6.2.7.2.2	Distância de afastamento para torre cilíndrica	112
Expressão	6.3.2.1	Cálculo de produção anual de energia	115
Expressão	6.3.2.2	Cálculo de custo de implantação específico	116
Expressão	6.3.4.1	Cálculo de custo de energia gerada	117

LISTA DE UNIDADES

W	Watt
KW	Kilo-watt
GW	Giga-watt
GWh	Giga-watt hora
V	Volts
KV	Kilo-volts
m	Metros
km	Quilômetros
min	Minutos
s	Segundos
h	Hora
Hz	Hertz
ppm	Partes por milhão
HP	<i>Horse Power</i>
m ³	Metros cúbicos
km ²	Quilômetros quadrados

LISTA DE SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANEEL	Agência Nacional de Energia Elétrica
AWEA	<i>American Wind Energy Association</i>
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
C/B	Custo Benefício
CA	Corrente Alternada
CanWEA	<i>Canadian Wind Energy Association</i>
CC	Corrente Contínua
CCVE	Contrato de Compra e Venda de Energia
CEEETA	Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente
CEG	Custo da Energia Gerada
CEPEL	Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
CGH	Central Geradora Hidrelétrica
CGU	Central Geradora Uni-elétrica
CI	Custo de Implantação
CIE	Custo de Implantação Específico
COFINS	Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social
COPEL	Companhia Paranaense de Energia
CRESESB	Centro de Referência para Energias Solar e Eólica
CSLL	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
DEPV	Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo
DRE	Demonstração de Resultados do Exercício
DWIA	<i>Danish Wind Industry Association</i>
ELETRORÁS	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
EME	Reforma de Mercado de Eletricidade
EOL	Central Geradora Eolielétrica
EPE	Empresa de Pesquisas Energéticas
EUA	Estados Unidos da América
EWEA	<i>European Wind Energy Association</i>

FC	Fluxo de Caixa
FC	Fator de Capacidade
FCB	Fator de Capacidade Bruto
GPRS	<i>General Packet Radio Service</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
GSM	<i>Global System for Mobile Communications</i>
GWEC	<i>Global Wind Energy Council</i>
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICSD	Índice de Cobertura do Serviço da Dívida
IEA	<i>International Energy Agency</i>
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IGP-M	Índice Geral de Preços do Mercado
INFRAERO	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
INMET	Instituto Nacional de Meteorologia
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados
IR	Imposto de Renda
IRPJ	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica
ISS	Imposto Sobre Serviços
LAIR	Lucro Antes do Imposto de Renda
LT	Linha de Transmissão
NBR	Norma Brasileira Registrada
NREL	<i>National Renewable Energy Laboratory</i>
O&M	Operação e Manutenção
NOS	Organizador Nacional do Sistema Elétrico
PASEP	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PB	<i>Payback</i>
PCH	Pequena Central Hidrelétrica
PIS	Programa de Integração Social
PROINFA	Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
PTC	<i>Production Tax Credit</i>

RAP	Receita Anual Permitida
S.A.	Sociedade Anônima
SIN	Sistema Interligado Nacional
SODAR	<i>Sonic detection and ranging</i>
SOL	Central Geradora Solar Voltaica
TFSEE	Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica
TIR	Taxa Interna de Retorno
TJLP	Taxa de Juros de Longo Prazo
TMA	Taxa Mínima de Atratividade
TUST	Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão
UHE	Usina Hidrelétrica de Energia
UTE	Usina Termelétrica de Energia
UTN	Usina Termonuclear
VPL	Valor Presente Líquido
WACC	<i>Weighted Average Cost Of Capital</i>
WWEA	<i>World Wind Energy Association</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

ρ	Densidade do ar
A_r	Área do rotor
v	Velocidade dos ventos
C_p	Coefficiente aerodinâmico de potência do rotor
η	Eficiência do conjunto gerador/transmissão
FC_t	Fluxo de caixa no t-ésimo período, I é o investimento inicial e K é o custo do capital.
C/B	Índice custo-benefício
b_t	Benefícios do período t;
c_t	Custos do período t
n	Tempo a ser estudado;
K	Custo do capital
$\bar{U}(z)$	Velocidade média do vento para a altura z
k	Constante de Von Karman
u^*	Velocidade de atrito
z	Altura acima do solo
z_o	Comprimento da rugosidade
τ	Tensão de cisalhamento
p	Porosidade
A_t	Área total ocupada pelo objeto
A_{ef}	Área efetiva
ϕ_{torre}	Diâmetro da torre
P_{AE}	Produção anual de energia
P_{INST}	Potência Instalada
FC	Fator de Capacidade
CIE	Custo de Implantação Específico
CI	Custo de Implantação
$C_{O\&M}$	Custos de Operação e Manutenção
CEG	Custo da Energia Gerada
TIR	Taxa de Retorno Exigida do Investimento

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	23
1.1	OBJETIVOS.....	25
1.1.1	Objetivos gerais	25
1.1.2	Objetivos específicos.....	25
1.2	JUSTIFICATIVA.....	25
1.3	METODOLOGIA	25
1.4	MOTIVAÇÃO.....	26
2	CONCEITOS BÁSICOS	27
2.1	EVOLUÇÃO HISTÓRICA.....	27
2.1.1	Força dos ventos e Turbina eólica.....	30
2.2	CLASSIFICAÇÃO DAS TURBINAS EÓLICAS.....	31
2.3	COMPONENTES DA TURBINA.....	36
2.3.1	Nacele.....	37
2.3.2	Pás	37
2.3.3	Hub	39
2.3.4	Eixo	41
2.3.5	Controle de passo	42
2.3.6	Torre	43
2.3.7	Multiplicador de velocidade.....	43
2.3.8	Geradores.....	43
2.3.9	Freio mecânico	45
2.3.10	Controle de giro.....	45
2.3.11	Controle de Estol	46
2.3.12	Controlador.....	46
2.3.13	Fundações	48
2.3.14	Anemômetro	49
2.4	SISTEMAS EÓLICOS.....	49
2.4.1	Sistemas isolados.....	49
2.4.2	Sistemas híbridos.....	50
2.4.3	Sistemas interligados a rede	51
3	POTENCIAL ENERGÉTICO MUNDIAL.....	52
3.1	ESTADOS UNIDOS	54

3.2	CANADÁ.....	57
3.3	ALEMANHA	58
3.4	ESPAÑA.....	60
3.5	DINAMARCA	61
3.6	ITÁLIA.....	62
3.7	FRANÇA.....	63
3.8	REINO UNIDO	64
3.9	CHINA	66
3.10	ÍNDIA.....	69
3.11	BRASIL.....	70
3.11.1	Parques eólicos de Osório – Rio Grande do Sul	76
3.11.2	Usina de Energia Eólica de Praia Formosa – Ceará.....	77
3.11.3	Parque eólico Alegria – Ceará.....	78
3.11.4	Parque eólico de Rio do Fogo – Rio Grande do Norte.....	79
3.11.5	Parque Eólico Bons Ventos – Ceará.....	79
4	SUSTENTABILIDADE	82
4.1	HISTÓRICO.....	82
4.2	ENERGIA EÓLICA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE.....	83
4.2.1	Sustentabilidade Ecológica.....	84
4.2.2	Sustentabilidade Espacial	85
4.2.3	Sustentabilidade Social.....	85
4.2.4	Sustentabilidade Econômica.....	86
4.2.5	Sustentabilidade Cultural	87
5	ESTUDO ECONÔMICO	88
5.1	CUSTO DO PROJETO	88
5.2	MÉTODO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL).....	88
5.3	MÉTODO DA TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)	89
5.4	MÉTODO DO PAYBACK DESCONTADO (PB)	89
5.5	MÉTODO DO CUSTO-BENEFÍCIO (C/B).....	90
5.6	WACC	90
5.7	DEPRECIÇÃO	91
6	CONCEITOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE.....	92
6.1	SELEÇÃO DO LOCAL.....	92
6.1.1	Rugosidade do solo	100

6.1.2	Aceleração geográfica	102
6.1.3	Efeitos térmicos	103
6.1.4	Obstáculos	105
6.2	MEDIÇÃO DOS VENTOS	105
6.2.1	Anemômetro de copos	106
6.2.2	Anemômetro sônico	107
6.2.3	Sodar.....	107
6.2.4	Sensor de direção.....	108
6.2.5	Sensores de pressão, temperatura e umidade	109
6.2.6	Datalogger	109
6.2.7	Torres anemométricas e posicionamento dos sensores	110
6.3	ANÁLISE DOS CUSTOS DOS PARQUES EÓLICOS	114
6.3.1	Custo de implantação	114
6.3.2	Custo de implantação específico	115
6.3.3	Custo de operação e manutenção	116
6.3.4	Custo de energia gerada	116
6.3.5	Análise de viabilidade do empreendimento	117
6.3.6	Premissas da análise financeira	118
6.3.7	Financiamento	118
6.3.8	Tust.....	120
6.3.9	Análise dos riscos e incertezas	120
6.3.10	Demonstração de Resultado do Exercício.....	121
6.3.11	Fluxo de Caixa.....	122
7	ESTUDO DO CASO	124
8	CONCLUSÃO	147
	REFERÊNCIAS	148

1 INTRODUÇÃO

Os primeiros usos da força do vento foram na navegação há cerca de 5000 anos atrás com embarcações movidas à vela que eram usadas para navegar no Rio Nilo. Na Europa, no século XVII, moinhos de vento eram utilizados para o bombeamento de água, moagem de grãos. O uso de turbinas eólicas como fonte de energia elétrica é datado do começo do século XIX com a utilização de uma turbina de 12 KW. Possuíam pás com 17 metros de diâmetro, foi desenvolvida e construída por Charles F. Brush nos Estados Unidos, para o carregamento de baterias que eram destinadas a fornecer energia para 350 lâmpadas. Mas, foi com a crise do petróleo em 1970, que os pesquisadores foram estimulados por diversos governos a desenvolverem turbinas eólicas modernas que fossem produzidas em larga escala, com o objetivo de reduzir o custo da energia gerada. O efeito do desenvolvimento das usinas pode ser considerado notável, pois em 1980 nos Estados Unidos a geração de energia por meio de turbinas eólicas custava até 35 centavos por KWh, já em 1997 este custo caiu para 5 centavos em locais mais favorecidos (BURTON, 2001).

Outros fatores contribuíram para acelerar o desenvolvimento tecnológico da geração de energia por meio de turbinas eólicas, compostos de fibra de vidro de alta resistência para a fabricação de pás, reduzindo o custo de produção, a queda do preço de componentes elétricos, geradores elétrica com variação de velocidade, para maximizar a geração de energia, trazendo também economia de escala na geração.

As turbinas eólicas são basicamente constituídas por um rotor com pás, a gôndola, que contém principais componentes como o gerador elétrico, o multiplicador de velocidade, sistemas de freios, sistemas de controles, mecanismos de giros, sensores, e a torre.

Atualmente, a energia eólica representa uma parcela pequena, mas considerável na geração de energia elétrica, sendo que é na Europa onde é mais utilizada, como mostrado na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Capacidade instalada em MW em 2010

<i>Localização</i>	<i>Capacidade Instalada (MW)</i>	<i>%</i>
China	44.733	22,70%
Estados Unidos	40.180	20,39%
Alemanha	27.215	13,81%
Espanha	20.676	10,49%
Índia	13.065	6,63%
Itália	5.797	2,94%
França	5.666	2,88%
Reino Unido	5.204	2,64%
Canadá	4.009	2,03%
Dinamarca	3.734	1,90%
Brasil	936	0,48%
Resto do mundo	25.813	13,10%
TOTAL	197.028	100,00%

Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

Gráfico 1.1: Capacidade total acumulada em MW em 2010

Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

A Tabela 1.1 mostra que a maior participação mundial ocorre na China e nos Estados Unidos. O Gráfico 1.1 mostra a participação relativa de cada país. Em 2010 a China representava sozinha aproximadamente 23% de toda a capacidade dessa energia no mundo e o Brasil representava somente 0,48% MW, considerando o total de 197 GW. Se comparado com a Alemanha, o Brasil possui uma área territorial 23 vezes superior à Alemanha, mas possui apenas capacidade de 3,4% da capacidade alemã.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos gerais

Este trabalho tem dois objetivos que se integram. Avaliar as características técnicas dos geradores eólicos e estabelecer parâmetros econômicos de avaliação desta tecnologia, com modelo de avaliação que possa ser reproduzido.

1.1.2 Objetivos específicos

Este trabalho mostra os conceitos fundamentais da energia eólica, as vantagens e desvantagens desse tipo de energia. Analisa a evolução dos equipamentos e potencial de crescimento para atender a demanda no país, ao considerar as restrições para implantação de novos projetos elétricos de natureza hídrica e térmica.

1.2 JUSTIFICATIVA

Os novos projetos de geração de energia elétrica, além dos benefícios que trarão a sociedade e ao meio ambiente, devem ser avaliados se serão ou não viáveis. O interesse da sociedade em desenvolver novas fontes de energia elétrica limpa também deve estar associado ao estudo de viabilidade econômica do projeto. Uma das fontes mais limpas e menos prejudiciais ao meio ambiente é a energia eólica, que utiliza o vento como força motriz para gerar energia. Assim, este trabalho mostra se o investimento na energia eólica representa uma alternativa consistente para a sociedade no futuro.

1.3 METODOLOGIA

É utilizada uma metodologia exploratória com o uso de referências bibliográficas e aplicações à tecnologia de geração descrita. O estudo de caso analisa a tecnologia e a viabilidade econômica do projeto, o retorno do investimento e o custo operacional, na instalação de um parque eólico.

1.4 MOTIVAÇÃO

À crescente busca pela energia limpa, o uso de novas tecnologias voltadas à sustentabilidade e os recursos investidos nesses projetos de geração influenciaram a realização deste trabalho.

A sustentabilidade é relevante, seja no novo modo de produção empresarial, de querer mudar antigos hábitos que não eram benéficos ao meio ambiente. Busca-se um novo pensamento que visa a “construção” de um mundo melhor.

Um “planeta sustentável”, além de promover conceitos voltados para o futuro do ser humano, desperta a busca de empresas e pesquisadores ao desenvolvimento de novas idéias, atitudes e adaptações frente aos acontecimentos. Uma das principais preocupações do ser humano atual é o de oferecer condições que garantam sua sobrevivência no longo prazo.

O maior desafio da globalização é poder criar novos métodos sustentáveis, uma vez que os recursos estão cada vez mais escassos. A atuação em um ambiente incerto, imprevisíveis, com recursos “desconhecidos”, desperta a busca no equilíbrio entre a viabilidade econômica do projeto frente ao desenvolvimento tecnológico sustentável.

A área de geração de energia eólica no Brasil e no mundo vem crescendo a cada ano. Esta fonte de energia vem sendo aperfeiçoada, porém ainda em dúvida quanto à viabilidade econômica de implantação e operação destes parques eólicos não ser capaz de convencer países e empresas a utilizar este recurso.

Este trabalho tem como foco a busca por um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento sustentável e a geração de energia eólica, capaz de convencer e iniciar o despertar das pessoas à utilização desta fonte de energia.

2 CONCEITOS BÁSICOS

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA

O homem sempre buscou descobrir e aperfeiçoar inúmeras maneiras de facilitar o seu trabalho. Assim foi com a descoberta e uso do fogo, da roda, dos metais, da agricultura, da energia, etc. Foi com o avanço da agricultura que o homem se deparou com a necessidade de buscar novas ferramentas que melhorassem o seu trabalho e o seu rendimento. Para certas atividades como a moagem de grãos e bombeamento de água, a utilização do próprio ser humano e de animais começou a se tornar inviável.

Inicialmente os moinhos eram formados por uma haste vertical presa a uma gaiola na horizontal movimentada por homens ou animais. A grande evolução desses moinhos foi a utilização do curso da água como força motriz, surgindo assim as rodas d'água, como mostrado no Desenho 2.1.1.

Desenho 2.1.1: Roda d'água vertical impulsãoada por cima
Fonte: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada, acessado em novembro de 2010

Entretanto, como a disponibilidade de água não era acessível em todos os lugares, o homem viu então nos ventos a solução dos seus problemas com a escassez de água ou a utilização de homens e animais. A invenção dos moinhos de vento ou também chamados de cata-ventos foram um grande passo para uma melhoria de alguns processos na vida do homem.

Acredita-se que foi na China, por volta de 2000 A.C., que os cata-ventos foram utilizados pela primeira vez para a irrigação, porém o primeiro registro histórico é proveniente da Pérsia em 200 A.C. O moinho utilizado até então era de eixo na vertical com suas pás em tecido, como mostrado no Desenho 2.1.2.

Desenho 2.1.2: Exemplo de moinho de eixo vertical persa
Fonte: *World of Energy*, acessado em novembro de 2010

Durante o retorno das Cruzadas, por volta do ano 900 D.C., ocorreu-se a introdução dos cata-ventos no continente europeu. O equipamento era rústico, primitivo e foi utilizado até o século XIV, quando os moinhos de eixo horizontal do tipo “holandês” foram difundidos por toda a Europa, conforme Fotografia 2.1.1.

Fotografia 2.1.1: *Dutch Postmill*
Fonte: *Acervo Próprio*

No *Dutch Posmill* toda a construção movimentava-se conforme a direção do vento, sendo que na Holanda, a direção do vento muda frequentemente. Posteriormente, os holandeses desenvolveram moinhos que movimentavam somente a parte superior,

possibilitando que a base pudesse ser construída de pedras e tijolos, como mostra o Desenho 2.1.3.

Desenho 2.1.3. – *Dutch Towermill*

Fonte: *Science, civilization and Society*, acessado em novembro de 2010

Os moinhos de ventos tiveram grande importância social e econômica na Holanda, pois foram utilizados na drenagem de áreas cobertas pelas águas. Segundo dados do site *Science, civilization and Society*, entre os anos de 1608 e 1618, 26 moinhos de até 50 HP foram utilizados para drenar a área de Beemester Polder, esta que ficava a 3 metros abaixo do nível do mar. A área de Schermer Polder foi posteriormente drenada por 36 moinhos de vento durante 4 anos a uma vazão de 1000 m³/min. Além da utilização na agricultura e no bombeamento de água, os moinhos foram utilizados para outras diversas aplicações em toda a Europa.

O período da Revolução Industrial, no final do século XIX, foi um marco decisivo para os moinhos de vento, pois com o surgimento das máquinas a vapor os moinhos entraram em declínio e foram então substituídos por máquinas térmicas.

A primeira utilização da energia eólica ocorreu por volta de 1930, com o uso de aerogeradores de pequena capacidade, que tinham a função de facilitar o acesso à energia elétrica aos moradores do meio rural.

As primeiras turbinas eólicas de grande capacidade foram instaladas na Alemanha, na década de 50, tendo mais abrangência a partir da década de 70, quando houve o primeiro choque do petróleo (TOLMASQUIM, 2004). Contudo, apenas nas décadas posteriores, entre os anos 80 e 90, que a instalação de grandes turbinas começou a tomar notoriedade no cenário energético mundial, graças a incentivos governamentais, principalmente na Alemanha, Dinamarca e Estados Unidos.

2.1.1 Força dos ventos e Turbina eólica

O conceito da utilização do vento como fonte de energia para movimentação de máquinas é um conceito utilizado desde a antiguidade, porém foi em 1888, em Cleveland Ohio, Estados Unidos, onde ocorreu o marco da energia eólica para geração de energia elétrica. O inventor americano Charles F. Brush (1849 – 1929) construiu a primeira turbina eólica, como mostra a Fotografia 2.1.1.1 e destinada a fornecer energia elétrica para o acendimento de 350 lâmpadas incandescente.

Fotografia 2.1.1.1: Turbina eólica de 12 KW de Charles F. Brush
Fonte: RICHTER, 1996

A turbina de Brush possuía 144 pás, 17 metros de diâmetro, torre de 18 metros de altura, movimentava-se conforme a direção do vento e utilizava um multiplicador de rotação com o fator de rotação de 50:1 em dois estágios. A mesma turbina foi utilizada por 20 anos, mostrando assim, sua confiabilidade e vida no projeto.

Após Brush, o aerogerador Balaclava, construído na antiga União Soviética em 1931, de 100 KW foi conectado a uma linha de transmissão de 6,3 KV de 30 km até uma usina termoelétrica (BURTON, 2001).

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), na intenção de economizar os combustíveis fósseis, foram desenvolvidos projetos de turbinas de médio e grande porte, como a Smith-Putnam, construída nos Estados Unidos em 1941, com 53 metros de diâmetro, 33,5 metros de altura e 1250 KW a uma rotação constante de 28 RPM. Após 4 anos de sua construção a Putnam teve um final, quando uma de suas duas pás de 16 toneladas rompeu-se por fadiga, comprometendo a viabilidade do projeto (BURTON, 2001).

A Dinamarca foi o país que apresentou o crescimento mais significativo em energia eólica na Europa, em função de possuir uma pobre reserva de combustíveis fósseis. O mérito desse crescimento deve-se aos cientistas Poul La Cour e Johannes Juul, que projetaram em 1956 um aerogerador de 200 KW com 3 pás com 24 metros de diâmetro instalado na ilha de Gedser. Esse gerador era sustentado por uma base de concreto e forneceu energia de corrente alternada durante os anos de 1958 a 1967 (BURTON, 2001).

A França e a Alemanha também investiram muito em energia eólica. Os alemães, a partir de 1950, construíram um aerogerador com avanços tecnológicos que se mantêm até hoje no projeto de modelos atuais. A estrutura possuía diâmetro de 34 metros, potência de 100 KW a ventos de 8 m/s, pás em materiais compostos que aliviaram os esforços nos rolamentos, sistema de orientação amortecida por rotores laterais e torre de tubos estaiados. Este aerogerador funcionou por 4000 horas entre os anos de 1957 e 1968, sendo que ao ser desmontado, suas pás estavam em ótimo estado de uso (BURTON, 2001).

2.2 CLASSIFICAÇÃO DAS TURBINAS EÓLICAS

As turbinas eólicas são classificadas conforme sua forma construtiva, turbinas de eixo vertical, mostrada na Fotografia 2.2.1 e eixo horizontal, conforme Fotografia 2.2.2.

Fotografia 2.2.1: Turbina eólica de eixo vertical instalada em Quebec, Canada
Fonte: HOBSTER, 2008

Fotografia 2.2.2: Central Eólica de Bom Jardim
Fonte: WOBEN, acessado em fevereiro de 2011

De acordo com o Estudo sobre Tecnologias de Microgeração e Sistemas Periféricos do CEEETA (Centro de Estudos em Economia da Energia, dos Transportes e do Ambiente), existe atualmente certa convergência para as turbinas eólicas com um eixo horizontal e três pás.

Hoje em dia, poucas empresas fabricam turbinas eólicas de eixo vertical. Esse tipo de turbina eólica tem como vantagem o fato do gerador se encontrar na base, facilitando a instalação e manutenção dos equipamentos e de poder captar os ventos sem necessidade de um mecanismo de orientação. Porém, as desvantagens desse tipo de turbina encontram-se no controle da potência do gerador, o que pode ocasionar danos mecânicos, caso exposta a ventos superiores aos da potência nominal do gerador.

A Figura 2.2.3 exemplifica os diferentes modelos de turbinas eólicas quanto a sua orientação.

Figura 2.2.3: Turbinas eólicas de eixo vertical (esq.) e de eixo horizontal (dir.)
 Fonte: *Environment's Legacy*, acessado em abril de 2011

Além de ser classificada de acordo com sua forma construtiva, a turbina eólica pode ser classificada de acordo com sua potência nominal, como de pequeno porte (até 50 KW), médio porte (de 50 KW até 1000 KW) e grande porte (acima de 1000 KW).

A potência nominal da turbina é diretamente proporcional ao tamanho da mesma, conforme mostra a Figura 2.2.4.

Figura 2.2.4: Evolução dos aerogeradores desde 1985 até 2005
 Fonte: DEWI (2005)

A Figura 2.2.4 mostra também a evolução ao relacionar os anos com o potencia obtida.

A maioria das turbinas eólicas tem três pás, porém, o que realmente importa não é o número de pás, mas a superfície por estas varridas (BURTON, 2001). Assim, uma turbina eólica com duas pás pode ter a mesma eficiência que uma turbina eólica de três pás.

A Fotografia 2.2.3 mostra um gerador eólico com duas pás e a Fotografia 2.2.4 mostra um com apenas uma pá.

Fotografia 2.2.3: Turbina eólica com 2 pás
Fonte: NREL, acessado em maio de 2011

Fotografia 2.2.4: Turbina eólica de uma pá
Fonte: EWEA, acessado em outubro de 2011.

O *design* de uma única pá, mostrada na Fotografia 2.2.4, é o que possui melhor eficiência estrutural em relação ao rotor, uma vez que possui as maiores dimensões de seção com toda a área da superfície da pá instalada em um único eixo (EWEA, 2011).

O princípio de conversão de uma turbina eólica é bastante simples e consiste basicamente na etapa da transformação da energia cinética dos ventos em conjugado mecânico, através do rotor, e na transformação do conjugado mecânico em energia elétrica, através do gerador. Esse processo é descrito na Ilustração 2.2.1.

Ilustração 2.2.1: Princípio de funcionamento de um aerogerador
 Fonte: CRESESB, acessado em agosto de 2011

2.3 COMPONENTES DA TURBINA

A Ilustração 2.3.1 mostra os principais componentes de um aerogerador moderno, que serão detalhadas posteriormente.

Ilustração 2.3.1: Desenho esquemático de uma turbina eólica horizontal
 Fonte: *National Renewable Energy Laboratory*, acessado em agosto de 2011. Adaptado pelo autor

2.3.1 Nacele

É basicamente a carcaça que fica sobre a torre que abriga o gerador, a caixa multiplicadora de engrenagens, todos os sistemas de controle, sistemas de medição de velocidade do vento, rotação, direção do vento, freios, etc.

A estrutura do nacele é dimensionada para suportar as variações de momentos fletores, que dependem das variações de momento fletor das pás. O peso é proporcional à velocidade nominal do vento (BURTON, 2001).

2.3.2 Pás

São fabricadas atualmente em fibras de vidro reforçadas com epóxi, como fotografia 2.3.2.1 que mostra pás fabricadas em fibra de vidro esperando para serem transportadas, ou em alumínio ou, no passado, em madeira. São os perfis responsáveis pela integração com o vento e capturam a energia e a transmitem para rotação do eixo.

Fotografia 2.3.2.1: Pás esperando para serem transportadas.

Fonte: Acervo próprio

O projeto de uma pá é dividido em duas etapas fundamentais: aerodinâmica e estrutural, e que para ser considerado efetivo, devem levar em conta alguns objetivos que muitas vezes se sobrepõem como maximização da energia gerada anual conforme distribuição dos ventos, limitação da máxima potência de saída, resistir à fadiga extrema, evitar deflexões e ressonância, minimizar peso e consequentemente o custo (BURTON, 2001).

A etapa da aerodinâmica consiste na seleção da melhor geometria da superfície externa da pá que pode ser definida na determinação do tipo do aerofólio e otimização da distribuição da torção e da espessura. A etapa estrutural consiste na seleção do material da pá

e da seção transversal a fim de atender os três últimos objetivos listados acima (BURTON, 2001).

A determinação do diâmetro do rotor é fundamental para o cálculo da potência da turbina como mostra a Expressão 2.3.2.1 para cálculo da potencia.

$$P = \frac{1}{2} * \rho * A_r * v^3 * C_p * \eta$$

Expressão 2.3.2.1: Cálculo da potencia da turbina

Onde:

ρ : densidade do ar

A_r : área do rotor

v: velocidade dos ventos

C_p : coeficiente aerodinâmico de potência do rotor

η : eficiência do conjunto gerador/transmissão

O formato da pá é similar a uma concha vazia e este formato é eficiente para resistir a flexões e torções que a pá venha a sofrer (BURTON, 2001). Muitos fabricantes de pás adotam o modo construtivo demonstrado na Ilustração 2.3.2.1.

Ilustração 2.3.2.1: Construção de pá de Madeira/Epoxy formato concha de lâmina
Fonte: BURTON (2001), adaptado pelo autor

Apesar do modelo da Ilustração 2.3.2.1 ser amplamente utilizado, outros modos construtivos são mais empregados em turbinas de pequeno e médio porte, devido à

vibração a qual a pá é submetida devido à ação dos ventos, com o intuito de torná-las mais eficiente, conforme Ilustração 2.3.2.2.

Ilustração 2.3.2.2: Construção de pá de Madeira/Epoxy formato concha utilizando metade frontal da lâmina e teias de cisalhamento
Fonte: BURTON (2001), adaptado pelo autor

O modo construtivo mostrado na Ilustração 2.3.2.2 permite a utilização de mais teias de cisalhamento, orientados na perpendicular da corda da pá, sendo esse componente muito eficiente para resistir à vibração (BURTON, 2001).

Tratando-se da seleção dos materiais da pá, deve-se atender aos critérios de resistência estrutural, possibilidade de transformação no formato da pá e baixo custo. Para determinação do número de pás são levados em consideração os fatores de desempenho, cargas, custo do rotor; emissão de ruído e também aparência visual (BURTON, 2001).

2.3.3 Hub

Hub ou cubo é uma estrutura inteiraça metálica de aço ou liga metálica de alta resistência, conforme Fotografia 2.3.3.1. Deve-se permitir uma sólida base para as pás. Nele se concentram os mecanismos e motores responsáveis para o ajuste do ângulo de ataque das pás.

Fotografia 2.3.3.1: *Hub*
Fonte: TAYLOR (2008)

Como mostrado na Fotografia 2.3.3.1, o formato desse *Hub* se assemelha a uma esfera, sendo esta usinada onde as faces das pás serão montadas. Outro formato também utilizado é o formato tri-cilíndrico, como mostrado na Ilustração 2.3.3.1, que consiste de três cavidades cilíndricas concêntricas ao eixo da pá que se alargam onde se encontram umas nas outras.

Ilustração 2.3.3.1: (a) *Hub* tri-cilíndrico (b) *Hub* esférico
Fonte: BURTON (2001), adaptado pelo autor

De acordo com Burton (2001), o *Hub* deve ser projetado para resistir aos três tipos de carregamentos: carga axial simétrica do rotor, carga axial em uma única pá e momentos de gravidade da pá.

2.3.4 Eixo

Componente cilíndrico em aço ou liga metálica de alta resistência responsável transmitir movimento do cubo ao caixa de engrenagens e da caixa de engrenagens para o gerador. Como mostrado na Figura 2.3.4.1, são dois os eixos que atuam em uma turbina eólica sendo o de baixa velocidade e de alta velocidade.

Ilustração 2.3.4.1: Típica turbina eólica

Fonte: *Machinery Lubrication*, acessado em maio de 2011. Adaptado pelo autor

O eixo de baixa velocidade transmite o torque do rotor para o multiplicador de velocidade e o eixo de alta velocidade transmite o torque proveniente da saída do multiplicador de velocidade para o gerador.

2.3.5 Controle de passo

Similar a uma coroa de giro é colocada interposta entre cada pá e uma face usinada do hub para permitir o giro com maior facilidade ao redor do seu eixo. A mudança de ângulo de passo tem como função alterar o ângulo de ataque das pás e isso é necessário quando a potência nominal do gerador é ultrapassada, devido ao aumento da velocidade dos ventos.

Os modos construtivos são caracterizados como indicado na Ilustração 2.3.5.1, onde: (a) rolamento de rolo de fileira única; (b) rolamento de esfera de fileira única, (c) rolamento de esferas de fileira dupla; (d) rolamento de rolos de fileira tripla.

Ilustração 2.3.5.1: Tipos de Rolamentos
Fonte: BURTON (2001)

Para a seleção do tipo de rolamento utilizado leva-se em conta o tipo de carregamento, a velocidade, a fadiga, o número máximo de revoluções, a fim de evitar o risco de carregamento excessivo no rolamento (BURTON, 2001).

2.3.6 Torre

É uma estrutura tubular ou treliçada construída na maioria dos casos em aço ou em concreto, para sustentar as pás, o nacele e todos os componentes dentro do mesmo, acima do solo em alturas que podem chegar a até 80 metros e onde capturam a energia proveniente dos ventos em alturas convenientes.

O maior desafio no projeto da torre são as cargas estruturais dinâmicas, entre elas a vibração da torre e a resultante dos ciclos de fadiga devido à variação da velocidade dos ventos e também durabilidade sob condições naturais da localização onde a turbina será instalada, sendo ela *onshore* como *offshore*.

2.3.7 Multiplicador de velocidade

É uma caixa de engrenagens que tem como função aumentar a rotação do eixo do rotor para valores aceitáveis de rotação dos geradores elétricos. Por exemplo, para geradores com velocidade fixas, a rotação pode ser de 1500 RPM, porém turbinas eólicas de 300 KW a 2000 KW, que rotacionam entre 17 a 48 RPM, é necessário que os multiplicadores trabalhem na taxa de 1:31 a 1:88 para se integrarem ao gerador. A eficiência desses multiplicadores gera em torno de 95% a 98%, dependendo do número de ciclos, estágios de redução e tipo de lubrificação (BURTON, 2001).

A seleção desse tipo de multiplicador de velocidade deve levar em conta a aplicação pelo qual está sendo selecionado e considerar que o multiplicador trabalhará sob carregamentos variáveis, impacto de cargas de frenagem de emergência, torques variáveis e efeito de carga variável no cálculo de fadiga nos dentes das engrenagens (BURTON, 2001).

A lubrificação do multiplicador é necessária para manter uma camada de óleo nos dentes da engrenagem e nos rolamentos, a fim de minimizar a corrosão da superfície e o desgaste devido à abrasão, aderência e possíveis deformações.

2.3.8 Geradores

Utilizados para converter a energia mecânica rotacional em energia elétrica. Em relação à geração propriamente dita são três os tipos existentes, geração de indução de rotor em gaiola, geração de indução duplamente alimentada e geração com gerador síncrono acoplado ao rotor da turbina, conforme Ilustração 2.3.8.1. O primeiro diz respeito à

velocidade constante, uma vez que a variação de velocidade é muito pequena, sendo este o sistema mais antigo. Os outros dois são de velocidade variável e possuem vantagem em relação à geração de indução de rotor gaiola, pois promovem a redução do custo, garantem mais eficiência e potência ao sistema (HOFFMANN, 2001).

Ilustração 2.3.8.1: Sistemas de geração de uma turbina eólica
Fonte: HOFMANN (2001), adaptado pelo autor

2.3.8.1 Geradores de indução

Os geradores de indução são geralmente utilizados em turbinas de velocidades fixas e são bem similares a motores de indução, mudando basicamente a direção do fluxo de força nos cabos de conexão, onde o torque é aplicado ou retirado do eixo se a velocidade do rotor é um pouco acima ou abaixo da velocidade síncrona, normalmente a variação fica em torno de 1% a 2%. A velocidade síncrona é determinada a partir do número de polos magnéticos sendo no range de 4 polos (1800 rpm) a 8 polos (900 rpm) a 60 HZ (BURTON, 2001).

Este gerador é ligado diretamente na rede elétrica e consome energia reativa, entretanto isso é um ponto negativo devido aos problemas de nível de tensão no ponto de conexão. Para solucionar este problema, o consumo reativo é feito através da utilização de capacitores (BURTON, 2001).

2.3.8.2 Geradores de velocidade variável

Para esse tipo de gerador existem dois fundamentos básicos, nem toda a potência de saída da turbina eólica passa pelo conversor de frequência para dar uma alta gama de variação de velocidade ou um range restrito será utilizado convertendo apenas uma fração da potência de saída (BURTON, 2001).

2.3.9 Freio mecânico

O freio consiste em um disco de aço acionado por uma ou mais pinças de freio. Pode ser montado sobre o eixo do rotor (eixo de baixa velocidade) ou sobre o eixo entre o multiplicador de velocidade e o gerador (eixo de alta velocidade). É utilizado para reduzir totalmente o movimento das pás. Durante ventos de alta intensidade, atua na redução da velocidade do rotor e desligar a maioria dos equipamentos e, além disso, atua para desacelerar o rotor durante a partida para que o torque mecânico seja menor.

O dimensionamento do freio mecânico deve levar em conta os seguintes fatores: torque de frenagem, forças centrífugas no disco, velocidade de “esfrega” da pastilha, dissipação de energia por unidade de área da pastilha e aumento de temperatura no disco (BURTON, 2001).

2.3.10 Controle de giro

É o mecanismo responsável por rotacionar o nacelle com respeito à torre e seu suporte giratório, com intuito de manter a turbina sempre direcionada para a direção do vento e também para desenrolar os cabos que podem ficar excessivamente torcidos.

A Ilustração 2.3.10.1 demonstra o arranjo típico deste componente (BURTON, 2001).

Ilustração 2.3.10.1: Arranjo típico do controle de giro

Fonte: BURTON (2001), adaptado pelo autor

Este equipamento consiste em um motor elétrico ou hidráulico montado no nacele para guiar um pinhão montado em um eixo vertical acoplado a um redutor e um freio. O pinhão interage com os dentes da engrenagem no anel fixo de rotação aparafusado à torre (BURTON, 2001).

2.3.11 Controle de Estol

A palavra “estol” vem do inglês *stall*, cuja definição é dada pela perda de sustentação da pá, devido ao descolamento da camada limite de ar da superfície. O controle de estol caracteriza-se como um elemento que reage passivamente aos efeitos do vento (ALDABÓ, 2002).

Aerogeradores com controle de estol são mais simples que os que possuem controlador de passo, devido a não necessidade da mudança de passo, citada na seção 2.3.5. Algumas vantagens deste sistema são: menor manutenção e configuração mais simples do cubo.

Atualmente, as maiorias das turbinas em operação no mundo utilizam esta configuração devida a sua característica simples, aliada a um gerador por indução, devido à necessidade de ventos constantes (BURTON, 2001).

2.3.12 Controlador

O elemento central do sistema de controle registra constantemente informações a partir dos elementos periféricos, como o controle de torque e de passo. Sua função é ajustar

os parâmetros do sistema individual para garantir que as turbinas eólicas possam atingir a potência máxima em todas as condições meteorológicas.

Muitos controladores são equipados com controle de tempestade, que permitem a operação da turbina eólica com velocidade reduzida, evitando paradas típicas que causam perdas de rendimento considerável. O Gráfico 2.3.12.1 mostra o comportamento do controlador quando possui controle de tempestade.

Gráfico 2.3.12.1: Potência versus Velocidade do vento turbina com controle de tempestade
Fonte: ENERCON, acessado em outubro de 2011

Em turbinas eólicas sem controle de tempestade, o desligamento ocorre a uma velocidade de vento de 25 m/s dentro da média de 20 segundos. A turbina só volta a trabalhar quando a velocidade média do vento for inferior à velocidade de desligamento ou uma velocidade ainda menor. O Gráfico 2.3.12.2 mostra o comportamento do controlador quando não possui controle de tempestade.

Gráfico 2.3.12.2: Potência versus Velocidade do vento turbina sem controle de tempestade
Fonte: ENERCON, acessado em outubro de 2011

2.3.13 Fundações

Sua função é manter fixa a turbina em sua posição original resistindo a situações extremas de clima e cargas, sendo dois tipos distintos: fundações tipo placa e tipo estacas de construção. O segundo tipo é selecionado quando a turbina será instalada em solo mais frágil, visto que sua eficiência é maior do que a fundação do tipo placa. O dimensionamento das fundações leva em consideração as cargas extremas ao invés da fadiga, então independe da velocidade nominal da turbina (BURTON, 2001).

Ilustração 2.3.13.1: Evolução das turbinas eólicas em águas profundas

Fonte: *National Renewable Energy Laboratory*, acessado em agosto de 2011. Adaptado pelo autor

A Ilustração 2.3.13.1 mostra a evolução do sistema de fundação das turbinas eólicas offshore e a profundidade atingida. É importante ressaltar que a capacidade de um aerogerador *offshore* pode atingir até 8.000 KW (GWEC, 2011).

2.3.14 Anemômetro

É um sensor que mede a velocidade e direção do vento. Sua descrição e modelos serão detalhadas posteriormente para seleção do local de implantação do parque eólico.

2.4 SISTEMAS EÓLICOS

Esse item analisa os três tipos básicos de aplicações de turbinas eólicas. São os sistemas isolados, sistemas híbridos e sistemas interligados à rede. Cada um desses classifica os sistemas conforme sua aplicação.

2.4.1 Sistemas isolados

Esse tipo de sistema é chamado dessa maneira, pois não está ligado a nenhuma rede de distribuição de energia elétrica e normalmente a energia é consumida nas dependências do local instalado como sítios, fazendas, vilarejos remotos, etc. Este sistema pode ser utilizado em casos onde a energia gerada é totalmente consumida, como por exemplo, no bombeamento de água para irrigação ou pode também ser armazenado em baterias para posterior utilização, conforme Ilustração 2.4.1.1.

Ilustração 2.4.1.1: Sistema Isolado
Fonte: CRESESB, acessado em agosto de 2011

No caso dos sistemas que armazenarão energia, Ilustração 2.4.1.1, é necessária a utilização de um controlador de carga, este evita que não ocorra danos na bateria devido à

sobrecarga e descarga profunda. Se a energia gerada for utilizada em equipamentos que utilizam corrente alternada, faz-se necessário a utilização de um gerador de indução. A frequência é controlada através do controle da velocidade da turbina e a bateria é carregada por um CA/CC retificador e descarregada por um CC/CA inversor (CRESESB, 2011).

2.4.2 Sistemas híbridos

Este tipo de sistema contempla a utilização de mais de uma fonte de energia desconectada da rede convencional como, por exemplo: eólica e solar, conforme Fotografia 2.4.2.1, eólica e gerador diesel, entre outros, conectadas em um único sistema (CRESESB, 2011).

Fotografia 2.4.2.1: Sistema híbrido instalado em Florianópolis
Fonte: FLICKR, acessado em outubro de 2011

O sistema híbrido, apesar de ser mais complexo que o sistema isolado por ser alimentado por tipos de diferentes de geração e necessitar de equipamentos confiáveis de controle, é uma solução de garantia de fornecimento de energia caso um dos tipos de geração sofra da falta de “combustível” por longos períodos, como a alta de preços dos combustíveis ou o período de falta de vento (CRESESB, 2011).

2.4.3 Sistemas interligados a rede

Como o nome já diz, este sistema está conectado a rede de distribuição e toda a energia gerada será destinada a rede elétrica. Não é necessária a utilização de baterias de armazenagem neste sistema. Entre as vantagens desse sistema podem ser relacionados o de se evitar o custo de expansão da rede e redução de perdas. No aspecto operacional, pode ser indicado que busca-se otimizar a velocidade da turbina é controlada para assegurar produção máxima de energia o tempo todo.

3 POTENCIAL ENERGÉTICO MUNDIAL

Ao longo dos anos, o potencial de energia eólica, se comparado a outros tipos de energia, vem crescendo em uma grande escala.

Para instalação de uma turbina eólica, por sua vez, deve-se levar em conta os seguintes fatores: localização, estudo de velocidade dos ventos, interferência de ondas eletromagnéticas, estudo de viabilidade, etc (COPEL, 2007).

O fator de capacidade de uma estação de geração de energia elétrica é a proporção entre a produção efetiva da usina em um período de tempo e a capacidade total máxima neste mesmo período. A média mundial do fator de capacidade de parques eólicos é de 30%. Isso significa que durante 30% do ano há produção de energia, e nos outros 70% a produção não é significativa (GWEC, 2011).

Como já apresentado no capítulo anterior, é recente a utilização da força dos ventos para geração de energia elétrica. Durante a crise do petróleo da década de 70, muitas economias se viram obrigadas a buscar novas fontes de energia, entretanto somente na década de 90 foi realmente a ascensão da energia eólica, conforme Gráfico 3.1.

Gráfico 3.1: Mercado anual de energia eólica 1970-2010

Fonte: *Greenpeace*, acessado em setembro de 2011. Adaptado pelo autor

Os países da Europa têm grande notoriedade no cenário mundial no que diz respeito ao aproveitamento da energia elétrica proveniente dos ventos. A Europa foi a precursora da energia eólica. A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi instalada em 1976, na Dinamarca. Hoje em dia, existem mais de 30 mil turbinas eólicas em operação no mundo. O continente europeu possui elevada participação no cenário mundial de produção de energia eólica, dispõe de alta tecnologia e conhecimento para suas instalações. Dentre os países europeus, podemos destacar como grandes produtores de energia eólica a Alemanha, Espanha e Dinamarca (GWEC, 2011).

Gráfico 3.2: Implantação de turbinas eólicas de 2003 a 2010 por continente

Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O Gráfico 3.2 deixa visível o grande salto que o continente asiático, em especial a China, para hoje atingir a primeira posição em capacidade instalada, e também as pequenas participações e crescimento da América Latina, África, Oriente Médio e Pacífico.

De acordo com notícia publicada no jornal O Estado de São Paulo em 23 de maio de 2011, o desenvolvimento de tecnologias renováveis, como energia solar, biomassa e principalmente energia eólica, provocará revolução na indústria global até 2020. Mudanças climáticas têm acelerado a demanda por soluções e produtos de alta confiabilidade, durabilidade e eficiência. A tendência é que os países membros do G-20 avancem em suas políticas ambientais, favorecendo investimentos nesse setor.

Na Ásia, dois são os países que merecem destaque: China e Índia. A China aumentou absurdamente seu potencial energético nos últimos anos. Desde 2007, a China vem investindo fortemente no desenvolvimento da energia eólica, sendo o país com maior capacidade instalada dessa energia alternativa no continente asiático e no mundo. De 2009 para 2010, este país deu um salto gigantesco, aumentando sua produção de 25.810 MW para 44.470 MW (GWEC, 2011).

Os investimentos no mercado mundial de energia limpa podem chegar a US\$ 2,3 trilhões até 2020, segundo levantamento de abril de 2011 da *Pew Charitable Trusts*, instituição sem fins lucrativos com sede na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

A Ilustração 3.1 mostra a previsão de crescimento do mercado anual de energia eólica por região de 2011 a 2015.

Região	2011	2012	2013	2014	2015
Europa	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
América do Norte	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
Asia	22,5	24,0	25,0	26,0	28,0
América Latina	1,5	2,5	3,5	4,5	5,0
Pacífico	0,7	0,8	1,0	1,0	1,5
África e Oriente Médio	0,8	0,8	1,2	1,6	2,0

Ilustração 3.1: Previsão de Mercado Anual por Região
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

Alguns países, por não possuírem outros recursos para obtenção de energia de sobra, utilizam a energia eólica em grande escala para obtenção de energia elétrica como verificaremos a seguir.

3.1 ESTADOS UNIDOS

A indústria dos Estados Unidos da América (EUA) passou por um período de crescimento sem precedentes sustentado por políticas fiscais federais. Culminou em 2009, quando a indústria estabeleceu um recorde nacional para novas instalações, com mais de 10.000 MW implantados naquele ano.

No final do ano de 2010, a capacidade total ficou em 40.180 MW, e os EUA foi ultrapassado pela China como o país com o maior instalado capacidade eólica. Nesse

mesmo ano, os EUA instalaram 5.115 MW de energia eólica, apenas metade de 2009. Antes de 2010, 38 estados já possuíam projetos que utilizavam o vento, e 14 estados instalaram mais de 1.000 MW de energia eólica, conforme Gráfico 3.1.1 (AWEA, 2011).

Capacidade eólica dos EUA

Gráfico 3.1.1: Evolução da capacidade eólica dos EUA
 Fonte: AWEA (2011), adaptado pelo autor

Os cinco principais estados com maior capacidade eólica acumulada no final de 2010 foram Texas, com 10.085 MW, Iowa com 3675 MW, Califórnia com 3.177 MW, Minnesota com 2.192 MW, Oregon e o estado de Washington estão com 2.104 MW. Todos estes estados têm metas ambiciosas para as energias renováveis, e alguns deles agora geraram partes consideráveis de suas necessidades de eletricidade a partir de energia eólica. Em Iowa, por exemplo, a energia eólica fornece cerca de 20% do consumo total de energia, enquanto o Texas agora gera 7,8% de sua eletricidade com energia eólica, mais do que na Alemanha (GWEC, 2011).

A Figura 3.1.1 mostra os estados norte-americanos com maior incidência dos ventos e suas respectivas velocidades.

Figura 3.1.1: Mapa de velocidade do vento acima de 80 metros de altura
 Fonte: NREL, acessado em maio de 2011

O setor manufatureiro dos EUA, por sua vez, aparentou desaceleração em 2010 de curto prazo. Apesar da atividade mais lenta do que o previsto, os fornecedores de componentes novos continuaram a entrar no setor de energia eólica em 2010. Conteúdo nacional nas turbinas US deployed é de cerca de 50% e mais de 400 fábricas dos EUA agora servem a indústria, com ampla capacidade para abastecer outra aceleração da indústria dos EUA. A indústria eólica dos EUA emprega cerca de 85.000 trabalhadores (AWEA, 2011).

A energia eólica já está gerando cerca de 2% da necessidade de eletricidade dos EUA. Em 2008, o Departamento de Energia dos EUA divulgou um relatório inovador, descobrindo que a energia eólica pode fornecer 20% da eletricidade dos EUA até 2030.

A indústria eólica dos EUA tem sido frequentemente caracterizada por ciclos, em grande parte por causa da falta de uma política consistente. O *Production Tax Credit* (PTC), em português Crédito Fiscal à Produção, tem sido o mecanismo de apoio fundamental para o desenvolvimento de energias renováveis a nível nacional e foi autorizado a expirar várias vezes, deixando os investidores incertos sobre o futuro do setor. Em fevereiro de 2009, no entanto, o Congresso dos EUA aprovou o Ato de Recuperação e Reinvestimento Americano (ARRA), um projeto de estímulo econômico que inclui várias disposições para

estimular o desenvolvimento da energia eólica no clima de desaceleração da economia (AWEA, 2011).

Múltiplos fatores contribuem para uma perspectiva mais favorável para o crescimento da energia eólica em os EUA em 2011. O setor terminou o ano de 2010 com o quarto trimestre forte, sendo 3.195 MW de novas instalações, e entrou no novo ano com mais de 5.600 MW em construção.

Novos projetos de energia eólica são esperados para iniciar as operações a tempo de cumprir o prazo de construção considerando o crédito de imposto, que nesse momento está configurado para expirar no final de 2011.

3.2 CANADÁ

O Canadá investiu 1,7 bilhões de dólares adicionando 690 MW a sua capacidade total em 2010, atingindo 4.009 MW e se tornando o nono maior em capacidade no mundo. Até 2015, o país pretende atingir 12.000 MW de capacidade, correspondendo a 20% da demanda de energia do país em 2025 requeridos pela Associação Canadense de Energia Eólica (*CanWEA*). (GWEC, 2011)

O Gráfico 3.2.1 mostra a evolução da capacidade eólica canadense desde 2001 a 2010.

Gráfico 3.2.1: Evolução da capacidade instalada no Canadá
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O país espera que o ano de 2011 seja o ano recorde de instalações com mais de 1000 MW. Dados de junho de 2011 mostram que o país já adicionou 603 MW. (CanWEA, 2011)

Gráfico 3.3.1: Evolução da capacidade instalada na Alemanha
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O Gráfico 3.3.1 mostra o crescimento linear da capacidade alemã.

Os incentivos governamentais para a instalação desta tecnologia permitiram o desenvolvimento de áreas que não eram vantajosas à instalação de aerogeradores, sendo necessária a produção de turbinas mais eficientes para a produção de energia com média de ventos mais baixa (TOLMASQUIM, 2004).

A abertura do mercado eólica para uma grande faixa de pessoas facilitou a implantação de diversos parques eólicos, onde empresários e empresas adquiriram cotas com o benefício de obterem abatimento de impostos, conforme ilustrado no Gráfico 3.3.2.

Gráfico 3.3.2: Maiores fabricantes baseado em potência instalada até 2009
Fonte: WOBEN, acessado em agosto de 2011. Adaptado pelo autor

A Alemanha é o país de origem de duas grandes fabricantes de turbinas eólicas na, a Siemens com mais de 7.000 turbinas instaladas e 8.813 MW de potência (SIEMENS, 2011), a Reopower com mais de 3.500 turbinas instaladas e turbinas que podem fornecer até 6.5 MW de potência. (REOPOWER, 2011)

3.4 ESPANHA

A Espanha detém a segunda posição de maior produtora de energia eólica na Europa com 20.076 KW, conforme Gráfico 3.4.1. Somente no ano de 2009, a Espanha instalou 2,46 GW, sendo a energia eólica sua terceira maior fonte de geração, atrás do térmico e nuclear. (GWEC, 2011)

Gráfico 3.4.1: Evolução da capacidade instalada na Espanha
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

De acordo com a Associação Espanhola de Energia eólica, até 2020 o país gerará 40.000 MW via usinas *onshore* e 5.000 MW via usinas *offshore*, atingindo 30% de geração via essa fonte.

Vale ainda lembrar que a Espanha é o país de origem de empresas líderes nesse segmento, como a Iberdrola Renovables, maior dono de fazenda eólica, e os fabricantes Acciona e Gamesa. Esse segmento da economia criou em 2008 41.000 empregos e movimentou 3,9 bilhões de euros nesse período (GWEC, 2011).

Em março de 2011, a energia eólica foi a fonte de energia mais usada na Espanha, segundo notícia publicada pelo site brasileiro Ambiente Brasil.

3.5 DINAMARCA

A Dinamarca é apenas o décimo maior produtor de energia eólica do mundo com 3.734 MW, atrás da China, EUA, Alemanha, Espanha, Índia, etc., O país tem provado ser um país que se preocupa com o meio ambiente, visto que 21% de sua energia são geradas por fontes eólicas, ou seja, líder mundial nesse quesito. Além disso, ela lidera outras categorias relacionadas à energia eólica: capacidade instalada por número de habitantes (0,675KW por habitante), energia gerada por área (86,6 KW/km²) e capacidade instalada por produção doméstica bruta (GDP) (18,5 KW por milhão de dólares) (WWEA, 2011).

O Gráfico 3.5.1 mostra que a evolução da capacidade eólica dinamarquesa não manteve o crescimento estável como a Alemanha.

Gráfico 3.5.1: Evolução da capacidade instalada na Dinamarca
Fonte: DWIA (2011), adaptado pelo autor

Em relação às usinas *offshore*, a Dinamarca é o segundo maior produtor do mundo com 854 MW, atrás somente do Reino Unido com 1.351 MW. Em 2010 a Dinamarca instalou 190,4 MW, sendo 62% da capacidade total instalada em 2010, totalizando 22,9% de geração eólica *offshore* (WWEA, 2011).

A Ilustração 3.5.1 mostra em quais regiões litorâneas da Dinamarca estão instaladas as maiores plantas *offshore* e suas respectivas capacidades.

Ilustração 3.5.1: Fazendas eólicas *Offshore* na Dinamarca
 Fonte: DWIA (2011), adaptado pelo autor

De acordo com WWEA (2011), a Dinamarca reintroduziu incentivos especiais para a propriedade comunitária das turbinas eólicas. Esse tipo de incentivo foi muito bem aceito por toda a comunidade e pode ser um incentivo para que outras nações adotem as mesmas políticas.

Dois dos maiores fabricantes de aerogeradores foram fundados na Dinamarca, a Vestas, com mais de 43.000 turbinas instaladas (VESTAS, 2011), e a Nordex, com mais de 4.600 turbinas gerando 7.100 MW de potência (NORDEX, 2011).

3.6 ITÁLIA

A Itália ocupava em 2010 a sexta posição em capacidade instalada de energia eólica no mundo com mais de 5.797 MW, sendo que em 2010 foram adicionados 837 MW, conforme pode ser visto no Gráfico 3.6.1. Até 2020, os italianos esperam atingir 16.200 MW de capacidade, representando 17% da demanda de energia elétrica gerada através de fontes alternativas como exige a Diretiva de Energia Renovável da União Europeia. (GWEC, 2011)

O Gráfico 3.6.1 mostra que no ano de 2000 a capacidade italiana era de apenas 10% da capacidade atual.

Gráfico 3.6.1: Evolução da capacidade instalada na Itália
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O motivo pelo qual a Itália está hoje na posição que está é devido a sua política que apoia desde 1999, acesso prioritário a energia gerada por fontes renováveis a rede de energia elétrica e requer que os produtores de energia e importadores produzam uma porcentagem de energia limpa (GWEC, 2011).

Um dos grandes obstáculos para o desenvolvimento da energia eólica no país é a falta de infraestrutura relacionada à rede elétrica que leva a frequentes reduções na produção de energia eólica para lidar com o gerenciamento do congestionamento da rede. Esses problemas são sistemáticos devido à baixa capacidade da rede devido às redes de 150 KV que são incapazes de conduzir todo o fornecimento produzido nas fazendas eólicas. Em 2009 algumas usinas trabalharam apenas com 70% de sua capacidade, chegando a casos de serem completamente desligadas (GWEC, 2011).

Um estudo desenvolvido pela *Italian Labor Union* e pela Associação Italiana de Energia Eólica mostrou que em 2008, 15.152 pessoas trabalhavam no setor eólico, sendo 4.430 de empregos diretos. Se em 2020 o país atingir seu *target* de 16.200 MW, o número de empregos deve atingir 66.010 vagas sendo 19.000 de empregos diretos (GWEC, 2011).

3.7 FRANÇA

A França possui o segundo maior potencial eólico da Europa e é bem distribuído ao longo do país. Apesar de seu início tardio nesse tipo de fonte de geração, em 2002 possuía apenas 30 MW, hoje ele o sétimo lugar em capacidade de geração com 5.660 MW (GWEC, 2011).

O Gráfico 3.7.1 mostra o grande salto que a capacidade francesa teve de 2005 a 2010.

Gráfico 3.7.1: Evolução da capacidade instalada na França
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O governo francês definiu que até 2020 serão instalados 25 GW sendo 6 GW de provenientes de usinas *offshore*, atendendo as obrigações impostas pela União Europeia de que 23% de sua demanda seja proveniente de fontes alternativas (GWEC, 2011).

Atualmente o setor de energia eólica emprega 11.000 funcionários divididos em mais de 180 companhias operando nesse mercado. Apesar da Alstom, fabricante de turbinas eólicas, ser uma empresa francesa, o mercado é dominado pelas empresas Enercon, Vestas, Nordex e Repower, EDF Energies Nouvelles, Eole-RES e GDF-Suez (GWEC, 2011).

3.8 REINO UNIDO

O Reino Unido é considerado um dos melhores lugares na Europa para o desenvolvimento de usinas de geração de energia eólica, porém, assim como a França, iniciou tardiamente seus investimentos nesse tipo de geração. Mesmo assim, desde 2000 quando sua capacidade era de apenas 406 MW, sua capacidade cresceu mais de 12 vezes atingindo em 2010 5.204 MW, sendo o oitavo em capacidade mundial, conforme Gráfico 3.8.1. Somente em 2010, 40 novas fazendas eólicas acrescentaram 962 MW, correspondente a capacidade atual brasileira, a capacidade inglesa. Vale ressaltar também que 8,6% da demanda de energia

do Reino Unido são proveniente de fontes renováveis e até 2020 esse percentual deverá ser 15% (GWEC, 2011).

Gráfico 3.8.1: Evolução da capacidade instalada no Reino Unido
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O Reino Unido lidera a capacidade de geração de energia eólica proveniente de fazendas eólicas *offshore* com mais de 1.314 MW e mais 1.154 MW já está em construção.

Desde Abril de 2002, o *UK's Renewables Obligation* (RO) é o instrumento utilizado para incentivar a utilização de fontes renováveis no país, que exige que os fornecedores de energia forneçam uma parte de suprimento seja proveniente de fontes renováveis. Em 2010 essa exigência era de que 10,4% fossem provenientes de fontes renováveis (GWEC, 2011).

Em Abril de 2010, o governo introduziu seu tão aguardado tarifas *feed-in* para usinas de fontes renováveis de até 5 MW, sendo a tarifa de 56 centavos de dólares para instalações menores que 1,5 MW e 7,3 centavos de dólares para instalações de 1,5 a 5 MW. Esse incentivo estimulou a instalação de 14.000 pequenos sistemas eólicos em todo Reino Unido.

O governo do país deu um grande passo a favor das fontes renováveis e sustentáveis quando em Outubro de 2010 anunciou a Reforma de Mercado de Eletricidade (EMR) que promove maiores investimentos em infraestrutura elétrica e encoraja o crescimento de tecnologias com baixo consumo de carbono.

3.9 CHINA

O setor de energia eólica chinês vem surpreendendo até mesmo os mais otimistas na indústria. Em 2009 a China era o terceiro país com maior potência instalada, ficando apenas atrás do EUA e da Alemanha. Em 2010, com um crescimento acelerado a China se tornou o país mais com a maior potência instalada com 42.287 MW (GWEC, 2011).

De acordo com o *China Wind Power Outlook 2010*, a capacidade explorável total da China está entre 70 a 1.200 GW, tanto para parques terrestres, *onshore*, como parques fora da costa, *offshore*. Em relação ao mercado global de energia eólica, os recursos eólicos da China são mais próximos aos dos Estados Unidos, e excedem em muito os recursos da Índia, Alemanha ou Espanha.

Como mostra o Gráfico 3.9.1, o mercado chinês de energia eólica dobrou ano a ano entre 2006 e 2009 em termos de capacidade instalada total, e tem sido o maior mercado anual desde 2009. Em 2010, a China ultrapassou os Estados Unidos como o país com a maior capacidade instalada de energia eólica, adicionando aproximadamente 16.500 MW ao longo do ano, representando um aumento de 64% em 2009 em termos de capacidade cumulativa, alcançando 42,3 GW no total.

Gráfico 3.9.1: Evolução da capacidade instalada na China
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O relatório do governo chinês "Planejamento do Desenvolvimento da Indústria de Novas Energia" calculou que a capacidade instalada de energia eólica da China chegará a 200 GW até 2020.

A marinha chinesa especificou que somente 10 a 20% da costa podem ser utilizadas para instalação de usinas *offshore* e o resto das áreas devem ser reservadas para portos, pesca e turismo. Levando essa informação em consideração, a China tem um potencial de 100 a 200 GW fora da costa com uma profundidade de até 20 metros (GWEC, 2011).

A primeira usina eólica *offshore* na China foi o primeiro projeto eólico *offshore* fora da Europa, o Parque Eólico *offshore* Shanghai Donghai Bridge e começou a gerar energia em junho de 2010, visível na Fotografia 3.9.1.

Fotografia 3.9.1: Parque eólico *offshore* Shanghai Donghai Bridge
Fonte: *Renewable Energy World*, acessado em agosto de 2011

Ao mesmo tempo, o governo lançou um concurso público para a primeira concessão de projetos eólicos *offshore* em maio 2010, e este foi concluído em novembro de 2010, acrescentando 1 GW de capacidade planejada em quatro projetos ao longo da costa da província de Jiangsu. Os preços dos projetos vencedores variaram entre 9,4 a 11,2 centavos de dólares por KWh. Estes projetos devem ser concluídos dentro de três anos (GWEC, 2011).

Em 2010, a Administração Nacional de Energia e Thein 2010, a Administração Nacional de Energia e o *Oceanic State Administration* publicaram conjuntamente o documento "Medidas provisórias para a Administração de Desenvolvimento e Construção de energia eólica *offshore*", que impulsionou o desenvolvimento energia eólica *offshore* na China. As medidas provisórias regularizam os procedimentos de aprovação do projeto, bem como critérios para o desenvolvimento do projeto e construção.

Para selecionar os desenvolvedores de projetos para projetos *offshore*, os investidores estrangeiros só podem deter uma participação minoritária neste tipo de empreendimento.

O crescimento da indústria chinesa de energia eólica tem sido impulsionado principalmente por políticas nacionais de energia renovável. A Lei de Energia Renovável entrou em vigor em 2006, e deu impulso considerável para o desenvolvimento das energias renováveis. Em 2007, as regras de execução para a primeira lei surgiram, dando um novo impulso ao desenvolvimento da energia eólica (GWEC, 2011).

Além disso, o "Plano de Desenvolvimento de Médio e Longo prazo das Energias Renováveis na China", a partir de 2007, estabeleceu compromisso a longo prazo para o governo apresentar as metas nacionais de energias renováveis, políticas e medidas para a implementação, incluindo uma quota de mercado obrigatório de 1% do não-hidráulica de energia renováveis no âmbito total de eletricidade até 2010 e 3% em 2020.

Em 2009, a Lei de Energia Renovável foi alterada para introduzir a obrigação para os operadores de rede comprar uma quantidade fixa de energia renovável. A emenda também obriga as empresas de grade porte a absorver uma quantidade total de energia renovável produzido, dando-lhes também a possibilidade de aplicação de subsídios para cobrir o custo extra relacionados com a integração de energia renováveis, se necessário.

Também em 2009, a China finalmente introduziu uma tarifa *feed-in* para geração de energia eólica, que se aplicam para os 20 anos de operação de um parque eólico. Há quatro categorias diferentes para a tarifa, dependendo dos recursos da região do vento, variando de 7,6 centavos de dólares por KWh a 9.1 centavos de dólares por KWh (GWEC, 2011).

Apesar da rápida expansão, o setor energético eólico chinês continua a enfrentar desafios significativos, incluindo questões relacionadas ao acesso à rede e a integração, a confiabilidade das turbinas e uma estratégia coerente para o desenvolvimento dos recursos eólicos *offshore* na China.

De acordo com o projeto do plano de potencial energético alternativo chinês, divulgado em outubro de 2010, o compromisso do governo deve investir em energia eólica com metas nacionais de 90 GW em 2015 e 200 GW até 2020.

3.10 ÍNDIA

A Índia é o sétimo país em área geográfica e o segundo país em população, mais de 1 bilhão de habitantes, sendo que 70% da população vive em zonas rurais e destes, somente 52,5% das residências possui energia elétrica. Em termos de população geral, apenas 35,5% da população tem acesso a energia elétrica.

O Gráfico 3.10.1 mostra a evolução da capacidade indiana de 2000 a 2010.

Gráfico 3.10.1: Evolução da capacidade instalada na Índia
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

A capacidade instalada da Índia em 2011 é de 181.000 GW, sendo 65,34% por termoelétricas (54,66% Carvão, 10% Gás e 0,67% Óleo), 21,53% por hidroelétricas, 2,7% por usinas nucleares e 10,42% por fontes renováveis, sendo 6% por energia eólica (14.550 MW), segunda dados do Ministério das Energias Novas e Renováveis indiano. Até o final de 2012, é esperado adição de mais 6.000 MW (GWEC, 2011).

Em 1992 o governo da Índia criou um ministério específico para as energias de fontes renováveis, o Ministério das Energias Novas e Renováveis, e este é responsável por desenvolver, promover e instalar energia de fontes renováveis para atender a demanda da país.

A empresa indiana Suzlon Energy é a oitava maior fabricante de turbinas no mundo, detentora de 7,7% de *market share* global, sendo 52% na Índia e 47% no Brasil, país que a partir de 2007 passou a ter uma fábrica localizada no estado do Ceará. Somente no Brasil, possui 182 turbinas instaladas em 10 projetos em operação, fornecendo 380 MW de energia (SUZLON, 2011).

3.11 BRASIL

Em 2001, foi publicado o “Atlas do Potencial Eólico Brasileiro”, o primeiro estudo estimando a capacidade de geração em aproximadamente 143GW a 50 metros de altura, novas pesquisas realizadas em 2008 e 2009, entre 80 e 100 metros de altura indicam que este potencial é muito maior do que o considerado inicialmente, sendo cerca de 350GW quase três vezes maior do que toda a geração de energia elétrica do país em 2010.

Na Figura 3.11.1 podemos ver que certas regiões do país são mais propícias a instalação de usinas eólicas. O mapa abaixo mostra que as regiões do litoral do Nordeste, interior da Bahia, norte de Minas Gerais, interior de São Paulo e o estado do Rio Grande do Sul, regiões em amarelo e vermelho, possuem os maiores potenciais eólicos no país.

Figura 3.11.1: Mapa do fluxo de potência eólica anual no Brasil
Fonte: ANEEL, acessado em janeiro de 2011

De acordo com entrevista divulgada no jornal Folha de São Paulo de 21 de agosto de 2011, Sergio Marques, presidente da Bioenergy (empresa do setor eólico), um novo estudo do potencial eólico será divulgado em novembro de 2011 e este incluirá análise detalhada do Estado de São Paulo. Sérgio declarou que “o fator de capacidade bruto do Estado é de 35% a 40%” e ainda “a capacidade de geração eólica paulistana é semelhante à da Alemanha”.

Em 1998 foi criada a ONS (Organizador Nacional do Sistema Elétrico), entidade privada sem fins lucrativos, responsável pela coordenação e controle de operação das instalações e transmissão de energia elétrica no SIN (Sistema Interligado Nacional), este sob fiscalização e regulação da ANEEL.

Em 1999 foi feita a primeira licitação do SIN e em Outubro de 2001 entrou em operação a primeira linha de transmissão – LT Taquaruçu / Assis / Sumaré com 505 quilômetros de extensão e investimentos na base de R\$207,5 milhões no estado de São Paulo (ANEEL, 2011).

Atualmente o SIN faz o papel de permuta de energia elétrica entre as regiões do país. Esse sistema hidrotérmico foi desenvolvido para interligar as usinas geradoras de energia, predominantemente usinas hidrelétricas instaladas distantes dos centros consumidores e dependentes do regime pluviométrico da região podem apresentar picos e vales de produtividade. Somente 3,4% da geração de energia elétrica no país estão fora do SIN e normalmente são pequenos sistemas isolados na região Norte do país, como mostra a Figura 3.11.2.

Figura 3.11.2: Mapa de Interligação Eletroenergética (2011)
Fonte: ONS, acessado em maio de 2011

A Figura 3.11.2 deixa visível que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concentram maior parte das bacias hidrográficas do país e o maior número de linhas interligadas, fora a maior usina hidrelétrica do país, a usina binacional Itaipu, localizada na divisa entre Brasil e Paraguai.

O Brasil gera através de 2.396 empreendimentos 114.096.964 KW de energia elétrica e a maior parte desta energia é proveniente de usinas Hidroelétricas e Termoelétricas, assim pode-se nomear o Brasil como tendo um sistema Hidrotérmico de geração de energia. Estas juntas representam aproximadamente 94% da geração de energia elétrica nacional e apenas 0,81% desse total provem da energia eólica, conforme Quadro 3.11.1, que mostra a matriz energética brasileira.

Tipo	Quantidade	Potencia Outorgada (KW)	Potencia Fiscalizada (KW)	%
CGH	331	190.302	188.701	0,17
EOL	51	936.782	928.986	0,81
PCH	397	3.584.231	3.533.532	3,10
SOL	5	87	87	0
UHE	175	77.839.687	77.285.939	67,74
UTE	1.435	32.284.755	30.152.719	26,43
UTN	2	2.007.000	2.007.000	1,76
Total	2.396	116.842.844	114.096.964	100

Quadro 3.11.1: Empreendimentos em operação (2011)

Fonte: ANEEL acessado em agosto de 2011. Adaptado pelo autor

No Quadro 3.11.1 a potencia outorgada é considerada no ato da outorga e a potencia fiscalizada é aquela considerada a partir da operação comercial da primeira unidade geradora, ou seja, aquela que de fato chega à casa do consumidor.

Em 2010 foram instalados 326MW, elevando em 54,2% a geração de energia elétrica por meio de turbinas eólicas. Segundo relatório da ANEEL, durante o ano de 2011 ainda está prevista a inauguração de 602,38MW (GWEC, 2011).

“O PROINFA, Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, foi instituído com o objetivo de aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos concebidos com base em fontes eólicas, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCH) no SIN. De acordo com a lei nº 11.943 de 28 de maio

de 2009, o prazo para o funcionamento dos empreendimentos encerava no dia 30 de dezembro de 2010” (PROINFA, 2011).

O intuito do programa foi promover a diversificação da Matriz Energética Brasileira, buscando alternativas para aumentar a segurança no abastecimento de energia elétrica. O Programa previa a implantação de 1.422,92 MW de provenientes de 54 usinas eólicas e toda essa energia tem garantia de contratação por 20 anos pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRÁS).

No Gráfico 3.11.1 podemos ver que o Brasil passou, em poucos anos, de apenas de 22 MW de energia eólica instalada em 2003, para os atuais 936MW instalados.

Gráfico 3.11.1: Evolução da capacidade instalada no Brasil
Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

Está prevista ainda a adição de 14.780.069 KW de energia elétrica construção de 120 empreendimentos. Com energia eólica espera-se a adição de 505.990 KW, conforme o Quadro 3.11.2 (ANEEL, 2011).

De acordo com a EPE (2011), o consumo de energia no Brasil crescerá 4,6% ao ano até o ano de 2020, saindo do patamar de 419,1 mil GWh para 659,1 mil GWh em 2020, conforme Tabela 3.11.1. Tal cenário é possível caso a economia brasileira cresça 5,0% ao ano até o fim dessa década. Além disso, é previsto que o consumo médio por consumidor também crescerá de 154 KWh/mês para 191 KWh/mês em 2020. Vale ainda lembrar que no ano de 2001, os brasileiros consumiram o maior valor já registrado antes do racionamento de energia de 180 KWh/mês.

Tipo	Quantidade	Potencia Outorgada (KW)	%
CGH	1	848	0,01
EOL	18	505.990	3,42
PCH	53	686.848	4,65
SOL	1	5.000	0,03
UHE	10	8.739.000	59,13
UTE	36	3.492.383	23,63
UTN	1	1.350.000	9,13
Total	120	14.780.069	100

Quadro 3.11.2: Empreendimentos em construção (2011)

Fonte: ANEEL, acessado em agosto de 2011. Adaptado pelo autor

Tabela 3.11.1: Consumo brasileiro de eletricidade na rede por GWh

Ano	Residencial	Industrial	Comercial	Outros	Total
2010	107.160	183.743	69.086	59.027	419.016
2011	112.690	193.437	74.102	61.210	441.439
2012	118.801	202.390	78.933	63.464	463.588
2013	124.274	212.718	83.529	65.780	486.301
2014	129.889	221.501	88.360	68.207	507.957
2015	135.682	229.870	93.495	70.723	529.770
2016	141.619	240.452	98.903	73.327	554.301
2017	147.719	250.989	104.629	76.025	579.362
2018	153.939	259.458	110.660	78.818	602.875
2019	160.346	272.080	117.052	81.711	631.189
2020	166.888	283.707	123.788	84.709	659.092
Varição (% ano)					
2010-2015	4,8	4,6	6,2	3,7	4,8
2015-2020	4,2	4,3	5,8	3,7	4,5
2010-2020	4,5	4,4	6,0	3,7	4,6

Fonte: EPE, acessado em maio de 2011

Gráfico 3.11.2: Aumento do crescimento de energia no Brasil por setor
Fonte: EPE, acessado em maio de 2010 e adaptado da tabela acima

No dia 19 de agosto de 2011, foi publicado no jornal Folha de São Paulo, notícia na qual se afirma que o preço do MWh proveniente da energia eólica já é mais barato que a energia proveniente das usinas movidas da biomassa de cana de açúcar. De acordo com a notícia “os valores do MWh (megawatts/hora) oscilam entre R\$99,54 e R\$99,57 (a térmica a gás, em geral, está acima de R\$120). Em leilões anteriores, o preço da eólica estava acima de R\$130 o MWh”.

De acordo com notícia publicada no GWEC em 01 de setembro de 2011, diversos leilões foram realizados no Brasil desde 2009, sendo que os novos projetos adicionarão 5.175 KW a mais de capacidade até 2014 e atrairão mais de 12 bilhões de dólares em investimentos.

O mercado brasileiro era antes dominado por apenas uma fabricante de turbinas, a alemã Wobben Enercon com fábricas em Sorocaba - SP e Pecém - CE, porém com o recente crescimento desse mercado no país e o potencial eólico que o Brasil apresenta, diversos outros fabricantes anunciaram investimentos no país entre elas: Vestas (Dinamarca), Suzlon (Índia), Impsa (Argentina), General Electric (Estados Unidos), Alstom (França), Gamesa (Espanha) e Siemens (Alemanha).

Potência acumulada por fabricante até dezembro de 2010

Gráfico 3.11.2: Potência acumulada por fabricante até dezembro de 2010

Fonte: GWEC (2011), adaptado pelo autor

O Gráfico 3.11.2 mostra que o até então domínio da Wobben passou a ser ameaçado por outros grandes *players* como Suzlon, Vestas e Impsa.

3.11.1 Parques eólicos de Osório – Rio Grande do Sul

Fotografia 3.11.1.1: Vista do parque eólico de Osório
Fonte: Ventos de Sul Energia, acessado em maio de 2011

Segundo dados da empresa Ventos de Sul Energia, o projeto foi iniciado em 1999 e inaugurado em 2006 os parques eólicos de Osório são formados por três parques: Parque eólico Sangradouro, Parque Eólico Osório e Parque Eólico dos Índios cada um deles com

50MW de potencia instalada e estão localizados no município de Osório, no estado do Rio grande do Sul.

O parque tem uma potencia instalada de 150 MW gerando em média 446GW por ano. São 75 aerogeradores ENERCON E-70 E4 de 2 MW cada, instalados em torres de concreto com 100 m de altura e um diâmetro de 70 m. O fator de capacidade médio dos parques eólicos de Osório é de 34%. A média mundial deste fator é de 30%, segundo dados da empresa Ventos de Sul Energia.

Os Parques de Osório são empreendimentos da companhia Ventos do Sul Energia, pertencente à espanhola Enerfin/Enervento (pertencente ao Grupo Elecnor) com 91% e à alemã Wobben com 9%. O empreendimento envolveu um aporte de R\$ 670 milhões, dos quais 69% financiados pelo BNDES.

De acordo com notícia publicada na Folha de São Paulo, dia 22 de agosto de 2011, a Enerfin venceu licitação para construção de uma nova fazenda eólica ligada aos Parques de Osório.

3.11.2 Usina de Energia Eólica de Praia Formosa – Ceará

Fotografia 3.11.2.1: Parque eólico de Praia Formosa
Fonte: Diário do Nordeste, acessado em 2011.

A Usina de Energia Eólica de Praia Formosa foi inaugurada em agosto de 2009 e é um parque de produção de energia eólica localizado no município de Camocim, no estado do Ceará. Com potência instalada de 105 MW é formada por 50 aerogeradores Suzlon S-88 de 2,1 MW cada e contou com investimentos de R\$500 milhões, segundo notícia publicada no Diário do Nordeste.

3.11.3 Parque eólico Alegria – Ceará

Fotografia 3.11.3.1: Parque eólico Alegria
Fonte: Parque Eólico Alegria, acessado em maio de 2011

O Parque eólico Alegria é um complexo de parques eólicos localizado no município de Guamaré, no estado do Rio Grande do Norte. O complexo se refere aos parques Alegria I e Alegria II.

Conforme informações obtidas no site do Parque Eólico Alegria, o parque Alegria I está em operação desde dezembro de 2010, com capacidade de geração de 51,15 MW e composta por 31 aerogeradores. Já Alegria II está em construção e deve ter o dobro do tamanho do primeiro, sendo composta por 61 aerogeradores. Juntas as duas plantas terão capacidade de geração de 151,9 MW.

Após a finalização do parque Alegria II, a energia deverá ser escoada pela linha de transmissão de 230 KV, hoje em construção, terá 89 km de extensão entre a subestação Alegria e a subestação Açú II, ligadas ao SIN.

3.11.4 Parque eólico de Rio do Fogo – Rio Grande do Norte

Fotografia 3.11.4.1: Vista do parque eólico de rio do fogo
Fonte: IBERDROLA RENOVABLES (2011), acessado em outubro de 2011

Segundo dados da empresa Iberdrola Renovables, o Parque eólico de Rio do Fogo opera desde 2006 e está localizado na cidade de Rio do Fogo, a 81 km da capital Natal, no estado do Rio Grande do Norte. O Parque Eólico Rio do Fogo tem 62 aerogeradores e capacidade instalada para produzir 49,3 MW, ou seja, cada um dos aerogeradores fornece 800 KW que estão distribuídos em uma enorme área de dunas, relativamente próxima à praia.

3.11.5 Parque Eólico Bons Ventos – Ceará

É o parque eólico de maior geração de energia em operação no Brasil, que tem como acionistas três empresas brasileiras: Grupo Servtec, FIP Brasil de Energia e Grupo Ligna. São dois os empreendimentos que correspondem ao Parque Eólico Bons Ventos: o Aracati e o Taíba.

Conforme dados da Bons Ventos Geradora de Energia, o Parque Eólico Aracati, localiza-se no município que leva o nome do parque, a 150 km de Fortaleza e gera 501,7 GWh/ano, fazendo do mesmo o maior parque eólico em operação no país.

Fotografia 3.11.5.1 : Vista aérea do Parque Aracati
 Fonte: Bons Ventos Geradora de Energia, acessado em 2011

O Quadro 3.11.5.1 mostra dados referentes ao empreendimento.

PARQUE ARACATI EM NÚMEROS
138,5 MW de potência instalada
67 aerogeradores com 2,1 MW de potência
65,6 km de linhas de transmissão:
Rede subterrânea de cabos 34,5 kV interligando os aerogeradores à subestação
Tipo de Fundação: 67 bases.

Quadro 3.11.5.1: Parque Aracati em números
 Fonte: Bons Ventos Geradora de Energia, acessado em outubro de 2011. Adaptado pelo autor

O Parque Eólico Taíba foi o primeiro empreendimento da Bons Ventos no estado do Ceará, em operação desde novembro de 2008.

Fotografia 3.11.5.2: Vista aérea do Parque Taíba

Fonte: Bons Ventos Geradora de Energia, acessado em outubro de 2011

O Quadro 3.11.5.2 mostra dados referentes ao empreendimento.

PARQUE TAÍBA EM NÚMEROS
16,5 MW de potência instalada
8 aerogeradores com 2,1 MW de potência
17 km de linhas de transmissão:
Rede subterrânea de cabos 13,8 kV interligando os aerogeradores à subestação
Geração de energia de parque: 57,6 GWh/ano

Quadro 3.11.5.2: Parque Aracati em números

Fonte: Bons Ventos Geradora de Energia, acessado em outubro de 2011. Adaptado pelo autor

4 SUSTENTABILIDADE

O termo sustentabilidade traduz a manutenção dos recursos ambientais, utilização dos mesmos e a preservação para que as futuras gerações possam usufruir destes recursos com a mesma abundância (AFONSO, 2006).

Acselrad e Leroy definem sustentabilidade como “o processo pelo qual as sociedades administram as condições materiais de sua reprodução, redefinindo os princípios éticos e sociopolíticos que orientam a distribuição de seus recursos ambientais” (ACSELRAD, 2003).

Ambas as definições estão voltadas ao meio ambiente, com enfoque em preservação, para que os recursos naturais utilizados hoje em dia sejam conservados para o futuro.

4.1 HISTÓRICO

Para Giansanti (1999) essa ideologia foi criada por um engenheiro florestal norte americano, no século XIX, chamado Gifford Pinchot, que era contra a ideologia dos EUA na época sobre desenvolvimento. Na época, os Estados Unidos queria se desenvolver a qualquer custo, diferente do pensamento de Pinchot, que visava o uso presente dos recursos naturais, o controle de desperdício e o desenvolvimento ambiental para todos.

Porém, Fujihara (2009) relata que o conceito de desenvolvimento sustentável iniciou-se através de discussões entre cientistas sobre os impactos do desenvolvimento industrial. Essas discussões ocorrem com a fundação do Clube de Roma, pelo industrial italiano Aurelio Peccei, juntamente com o cientista escocês Alexander King em 1968. O Clube de Roma foi o pilar para a elaboração do relatório *Os limites do crescimento*, escrito por Jay Forrester e Dennis Meadows. Esse relatório vendeu 30 milhões de cópias em diversos países do mundo, sendo a literatura sobre meio ambiente de maior sucesso até hoje.

A palavra sustentabilidade foi introduzida em 1972 (FUJIHARA, 2009) na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo. Tal conferência surgiu com o intuito de unir o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, identificando os problemas referentes ao meio ambiente e indicando propostas de melhoria. Este encontro foi o primeiro a tratar as questões políticas, sociais e ambientais do planeta. Participaram representantes de 113 países, 19 órgãos intergovernamentais e 400

organizações não governamentais, sendo um marco histórico na discussão sobre questões ambientais (AFONSO, 2006).

Nesta época, diversos países não eram favoráveis à essa ideia, inclusive o Brasil, participante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que tinha como plano crescer, se desenvolver para depois se preocupar com os problemas ambientais causados pelo crescimento. Porém, ficou claro que essa ideia não era correta, uma vez que os danos causados por essa antiga ideologia poderiam ser irreversíveis. Em 1974, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que iniciou a ideia de sustentabilidade a nível nacional.

Na década de 80, foi lançado o texto “Estratégia Mundial de Conservação” que indicou a necessidade de se integrar a economia, sociedade e conservação dos recursos naturais. Este texto fora lançado em 40 países, sendo uma ferramenta fundamental para a introdução do pensamento sustentável. Na mesma época, no Brasil, foram criadas diversas leis federais e estaduais de proteção ambiental. Em 1992 a Secretaria Especial do Meio Ambiente ganhou status de Ministério (AFONSO, 2006).

Atualmente, diversas pesquisas científicas e artigos publicados por ambientalistas favorecem ainda mais essa ideologia. Campanhas publicitárias frequentes colaboraram para incentivar as pessoas a aderirem, continuarem e ajudarem à fortalecer esse pensamento que deve fazer parte do cotidiano de toda a população.

4.2 ENERGIA EÓLICA A FAVOR DO MEIO AMBIENTE

Grandes discussões marcadas pelo uso da energia nuclear e os acidentes ocorridos nos reatores de Three Mile Island, em 1979 nos Estados Unidos e o desastre causado na cidade de Chernobyl, em 1986, na extinta União Soviética mobilizou países a procurar, pesquisar e utilizar novas fontes de energia, mais confiáveis e seguras. A procura por fontes limpas, intensificada nos anos de 80 e 90, contribuiu para se desenvolver e aprimorar alternativas renováveis, principalmente energia eólica. Pode-se adicionar ainda o recente desastre na usina de Fukushima no Japão em março de 2011.

Para Tolmasquim (2004): *“O crescimento da energia eólica no mundo tem sido uma resposta da sociedade por uma qualidade melhor no suprimento energético. O crescimento do mercado e o desenvolvimento tecnológico nos últimos anos têm erguido a eólica como uma opção imprescindível para o fornecimento de energia limpa em grande escala”*.

Segundo Sachs (2000), o desenvolvimento sustentável está intrinsecamente ligado pelo planejamento de 5 diferentes dimensões: Sustentabilidade ecológica, econômica, social, espacial e cultural. Analisando essas 5 dimensões propostas por Sachs, nota-se que a energia eólica é de fato uma alternativa sustentável.

O pensamento de Sachs será analisado, mostrando a explicação de (GUEDES, 2002) para cada dimensão, com o intuito de analisar o desempenho da energia eólica aliada ao desenvolvimento sustentável.

4.2.1 Sustentabilidade Ecológica

Consiste em utilizar de maneira otimizada os recursos naturais, minimizando os danos ao meio ambiente. Analisando os parques eólicos, nota-se que a área ocupada por um aerogerador é muito pequena em relação a outras fontes energéticas, fazendo com que a devastação às áreas verdes e a mudança no ecossistema sejam praticamente nulas. Essa dimensão torna-se ainda mais favorável ao uso da energia eólica quando é levado em consideração o recurso natural que gera energia, pois o vento é abundante na atmosfera, não gera poluição ao passar pela turbina, garantindo a maximização deste recurso com o mínimo de devastação ao meio ambiente.

Segundo Tolmasquim (2004): *“Como características ambientais favoráveis da energia eólica, cita-se a não necessidade do uso da água como elemento motriz ou mesmo como fluido de refrigeração e também o fato de não produzir resíduos radioativos ou gasosos. Além disso, 99% de uma área de um parque eólico pode ser utilizada para outros fins, como a pecuária e as atividades agrícolas”*.

Um dos assuntos mais debatidos na atualidade são os efeitos do efeito estufa na geração de energia elétrica, portanto um dos fatores que mais justificam o uso da energia eólica é que a mesma não emite nenhum tipo de gás poluente em sua geração.

Uma preocupação comum da sociedade é a morte de pássaros ocasionada pela colisão com turbinas eólicas, entretanto estudos realizados nos Países Baixos em 1998 comprovaram que a incidência desse acidente era inferior a morte causada por colisões com linhas de transmissão como mostra o Gráfico 4.2.1.1.

Estimativa Anual de Morte de Pássaros

Gráfico 4.2.1.1: Estimativa de Mortes Anuais de Pássaros nos Países Baixos
Fonte: Tomasquim (2004), adaptado pelo autor

4.2.2 Sustentabilidade Espacial

Busca o equilíbrio da distribuição rural-urbana, levando em conta os fatores econômicos, sociais e ambientais. Tomando instalações eólicas como base, nota-se claramente que essa distribuição não é alterada, muito pelo contrário, torna-se benéfica pelos seguintes fatores: os parques eólicos não modificam a vida das pessoas que residem nas proximidades de sua instalação. Os moradores não têm que se deslocar para outras localidades, modificando drasticamente suas vidas (como acontece com hidrelétricas), uma área pequena é destinada à instalação de aerogeradores, sem que grandes danos sejam causados à agricultura, favorecendo e valorizando a vida e trabalho de agricultores da região (SACHS, 2000).

Pesquisas mostram que o impacto visual que os parques eólicos representam para a população é considerado positivo, pois a energia eólica é vista como uma energia limpa.

4.2.3 Sustentabilidade Social

Para Sachs (2000): “A sustentabilidade social é entendida como uma meta a ser alcançada pelas populações para que estas atinjam o melhor ponto de bem-estar para a sua realidade, conseguindo a sociedade como um todo, reduzir as grandes diferenças atualmente estabelecidas, principalmente nos países considerados subdesenvolvidos ou em

desenvolvimento”. Analisando este conceito, nota-se que a sociedade brasileira importa-se e participa ativamente neste tema. Um exemplo disso é a mobilização das pessoas em debater questões ambientais perante a construção de novas hidrelétricas, como por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no Rio Xingu, no estado do Pará. Para acadêmicos e ambientalistas, a construção da represa no Rio Xingu provocará alterações no escoamento do rio, afetará a fauna e flora da região, impossibilitará o transporte fluvial até o Rio Bacajá, entre outros impactos contra a construção, entretanto a mesma pode levar maiores investimentos para a região e a hidrelétrica acrescentaria 11,2 mil MW de energia à capacidade brasileira.

4.2.4 Sustentabilidade Econômica

Para Guedes (2002): “*A sustentabilidade econômica deve ser possibilitada por uma alocação e gestão eficiente de recursos e por um fluxo regular de investimentos públicos e privados*”.

O que deve se levado em conta nesse modelo é que a gestão dos recursos econômicos deve ser a mais prudente e eficaz possível, pois pode a má gestão pode levar a desperdícios desnecessários como: ineficiência de conversão, ineficiência de transmissão e recursos financeiros mal utilizados.

A presença do governo nesse modelo deve ser ativa, já que um planejamento bem executado no setor de energia conta com a elaboração de leis que priorizem a geração de energia que tenha baixo impacto ambiental.

Como já mencionado em capítulo anteriormente, um importante passo foi dado no Brasil no dia 26 de Janeiro de 2002, quando foi sancionada a Lei Federal nº10.438, na qual foi instituída a criação do PROINFA, que tem como o objetivo aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos eólicos, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Os investimentos em projetos nesses tipos de investimentos contam com o apoio do BNDES, em cumprimento à Lei nº 10.438/02 alterada pela Lei nº 10.762/03, de 26 de abril de 2002 e de 11 de novembro de 2003, respectivamente.

Além disso, o crédito de carbono, instituído pelo Protocolo de Kioto, que impõe limite de emissões para os países possibilitou a criação de um novo modelo de negócio, a venda de emissões de um país que polui mais e ultrapassou sua meta de emissão para um país que não ultrapassou. Tal modelo é uma ação global que promove o incentivo a utilização de fontes de geração de energia elétrica limpa ou pagar o preço para continuar a poluir. Em

2009, de acordo com o *Carbon Finance Unit* (2011), esse mercado movimentou 144 bilhões de dólares, mesmo durante a crise financeira de 2008, um aumento de 6% em compensação ao ano anterior. O Gráfico 4.2.4.1 mostra a evolução dos níveis de emissão de gás carbônico no mundo.

Gráfico 4.2.4.1: Nível de Emissão de Gás Carbônico (2011)
 Fonte: CO2 Now, acessado em agosto de 2011. Adaptado pelo autor

Em 2009, dados do PROINFA indicavam que seus empreendimentos resultaram em uma redução de emissão de 2,8 milhões de toneladas de CO2 por ano, entretanto o Gráfico 4.2.4.1 mostra que as emissões continuam a subir em todo o mundo e em julho de 2011 atingiram o valor recorde de 392,39 ppm. Vale a pena ressaltar que o valor limite considerado seguro para se viver é de 350 ppm, porém esse valor não leva em conta os efeitos também causados nos oceanos e no clima.

4.2.5 Sustentabilidade Cultural

Esta dimensão está diretamente ligada às dimensões espaciais e sociais, pois por meio de incentivo a cultura da população, pretende priorizar o uso de fontes sustentáveis e limpas ao invés de fontes amplamente utilizadas, porém poluidoras.

5 ESTUDO ECONÔMICO

Entende-se por projeto um empreendimento com objetivo definido, que consome recursos, sendo eles: pessoal, financeiro, máquinas, consome também tempo e possui um prazo definido. O valor de um projeto depende da sua capacidade de gerar fluxos de caixa futuros, ou seja, depende de seu potencial de gerar renda econômica.

Neste capítulo iremos levantar o custo do projeto apresentar algumas ferramentas usadas para analisar a viabilidade econômica de um projeto, como o método do valor presente líquido, método da taxa interna de retorno, método do *payback* descontado e o método do custo-benefício.

5.1 CUSTO DO PROJETO

O custo do um projeto tem relação direta com o motivo pelo qual este projeto está sendo desenvolvido, por exemplo, para se desenvolver um automóvel novo é necessário a empresa desembolsar aproximadamente algumas centenas de milhões de reais, porém a empresa pretende faturar muito mais que o seu custo de desenvolvimento e isso não é diferente para nenhum outro campo da economia. A multinacional X não desenvolverá no Brasil a goma de mascar Y se o que se o seu faturamento esperado após seu lançamento for inferior ao seu custo de desenvolvimento, adequação da fábrica para a produção da goma Y, divulgação do produto, entre outros motivos. O que se pretende com esses exemplos, é mostrar que todo projeto e produto possuem um custo inicial e esse custo deve avaliado se o mesmo conseguirá ser diluído após o início da venda do produto acabado.

No campo da energia, o produto final é a energia elétrica que chegará a casa dos consumidores, portanto deve-se avaliar se o custo inicial desse projeto de geração e distribuição será amortizado quando o consumidor pagar pela energia consumida.

5.2 MÉTODO DO VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)

Este método tem como finalidade calcular, em termos de valor presente, o impacto dos eventos futuros associados a uma alternativa de investimento. Ele mede o valor presente dos fluxos de caixa gerado pelo projeto ao longo de sua vida útil. Se não houver restrição de capital, argumenta-se que esse critério leva à escolha ótima, pois maximiza o valor da empresa (SAMANEZ, 2009).

O VPL é definido pela Expressão 5.2.1.

$$VPL = -I + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+K)^t}$$

Expressão 5.2.1 – Valor Presente Líquido

Onde:

FC_t : Fluxo de caixa no t-ésimo período, I é o investimento inicial e K é o custo do capital.

O objetivo do VPL é encontrar alternativas de investimento que valham mais do que custam para os patrocinadores. Seu cálculo reflete as preferências entre consumo presente e consumo futuro e a incerteza associada aos fluxos de caixa futuros.

Critério de decisão: se $VPL > 0$, o projeto é viável.

5.3 MÉTODO DA TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR)

“A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que iguala o valor presente das entradas de caixa de um investimento inicial referente ao projeto”. (GITMAN, 1997)

O método da taxa interna de retorno, não tem como finalidade a avaliação da rentabilidade absoluta a determinado custo do capital, como o VPL. Seu objetivo é encontrar uma taxa intrínseca de rendimento. Matematicamente, a TIR é uma taxa hipotética que anula o VPL (SAMANEZ, 2009).

$$VPL = -I + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

Expressão 5.3.1 – Taxa Interna de Retorno

Critério de decisão: $TIR > K$, o projeto é economicamente viável.

5.4 MÉTODO DO PAYBACK DESCONTADO (PB)

Este é um indicador do tempo de retorno de um investimento, ou seja, quantos anos, ou períodos, serão necessários para que o valor presente dos fluxos de caixa previstos se iguale ao investimento inicial (SAMANEZ, 2009).

$$I = \sum_{t=1}^T \frac{FC_t}{(1+K)^t}$$

Expressão 5.4.1 – *Payback* descontado

Onde:

T: Tempo necessário para igualar o investimento com o fluxo de caixa dos próximos anos.

5.5 MÉTODO DO CUSTO-BENEFÍCIO (C/B)

O índice custo-benefício é um indicador que resulta da divisão do valor atual dos benefícios pelo valor atual dos custos do projeto, incluído o investimento inicial. Nele se permite saber a viabilidade econômica de um empreendimento, bastando, para isso, observar se o índice é maior que 1 (SAMANEZ, 2009).

O índice pode ser expresso pela Equação 5.5.1.

$$\frac{C}{B} = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{b_t}{(1+K)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{c_t}{(1+K)^t}}$$

Expressão 5.5.1 – Custo-Benefício

Onde:

C/B = índice custo-benefício;

b_t = benefícios do período t ;

c_t = custos do período t ;

n = tempo a ser estudado;

K = custo do capital;

5.6 WACC

A sigla WACC significa *Weighted Average Cost Of Capital*, cuja tradução é Custo Médio Ponderado do Capital tem a função de calcular os fluxos de caixa não alavancados, considerando os subsídios fiscais da dívida e ajustando a taxa de desconto aplicada ao fluxo de caixa (GRINBLATT, 2005). O WACC representa a exigência mínima do retorno aos acionistas e é obtido pelo retorno requerido, de forma ponderada, dos impostos,

juros e da estrutura de capital. A execução de um projeto será atrativa se o retorno esperado for maior que o WACC.

Como GITMAN (1997) determina, “*o custo médio ponderado de capital reflete o futuro custo médio esperado de fundos de uma empresa a longo prazo*”.

O WACC pode ser descrito na fórmula a seguir, da seguinte maneira (POVOA, 2007):

$$\text{WACC} = \frac{\text{Valor de Mercado}}{(\text{Valor de Mercado} + \text{NPV da dívida})} \times \text{Custo de Capital} + \frac{\text{NPV da dívida}}{(\text{Valor de Mercado} + \text{NPV da dívida})} \times \text{Custo da Dívida (1 - t)}$$

Expressão 5.6.1: Cálculo do WACC

Onde:

Valor de Mercado: Valor para o acionista, número de ações x preço das ações

NPV da dívida: Valor presente da dívida

Custo de Capital: Custo da emissão de ações

Custo da Dívida (1-t): Custo da dívida menos o ganho tributário

5.7 DEPRECIACÃO

O conceito de depreciação é um importante conceito contábil, sendo ele um lançamento de uma parcela do custo de um ativo permanente contra as receitas anuais durante um período. De acordo com a Receita Federal (2011), “*a depreciação corresponde à diminuição do valor dos elementos, resultantes do desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência normal*”.

A grande vantagem da depreciação dos bens é que dessa maneira a empresa passa a pagar menos impostos, com o passar do tempo, devido à diminuição do lucro tributável da mesma.

É chamado de vida útil de um equipamento o período no qual um ativo é depreciado. De acordo com a Receita Federal (2011), a vida útil de uma turbina eólica é de 10 anos, sendo a taxa anual de depreciação de 10%.

6 CONCEITOS DO ESTUDO DE VIABILIDADE

Este capítulo aborda os conceitos avaliados no estudo de viabilidade de uma usina eólica e informa ao leitor os principais pontos e requisitos a serem avaliados. Vale lembrar que esse trabalho é executado por empresas especializadas nesse tipo de estudo e o custo é considerado alto devido à mão de obra especializada, equipamentos de alta tecnologia e interdisciplinaridade de matérias, sendo, meteorologia, geologia, logística, engenharia e economia, entretanto é primordial para uma avaliação de um projeto de fazenda eólica.

Um trabalho desenvolvido em 2007 pela COPEL, LACTEC e CAMARGO SCHUBERT, define o Estudo de Viabilidade o estudo técnico mais profundo, incluindo medição local do vento, layouts preliminares, avaliação econômica preliminar e levantamento de restrições socioambientais.

6.1 SELEÇÃO DO LOCAL

A primeira etapa do estudo de viabilidade é a seleção do local da usina e esta etapa é essencialmente importante, pois ela definirá a melhor região, estimará a geração de energia através da medição dos ventos, definirá o período de sazonalidade dos ventos, avaliará as condições de solo, etc.

Em primeiro plano, esta etapa é executada em escritório avaliando-se mapas de potencial eólico, mapas cartográficos, imagens de satélite, dados da região, sistema de rede elétrica, limites de área de preservação ambiental, entre outros aspectos.

Existem diversos mapas de potencial eólico disponíveis na internet dos estudos dos ventos em determinadas regiões, como a Figura 6.1.1. Preliminarmente, esse estudo tem suma importância na seleção do local, mas o mesmo não substitui de maneira alguma o estudo dos ventos feito em campo ou por softwares de simulação numérica. Estas medições são muito mais eficazes, pois indicam com maior precisão os locais mais promissores e representativos do regime dos ventos. Outro método complementar ao estudo em escritório é a utilização de medições fornecidas por estações meteorológicas e aeroportos, entretanto os dados fornecidos normalmente consideram altitudes de até 10 metros acima do solo e, portanto são afetados por características locais de topografia, rugosidade e obstáculos. No Brasil, existem diversas instituições que medem as condições dos ventos, entre elas o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Ministério da Agricultura, Ministério da Marinha,

Ministério da Aeronáutica (DEPV e INFRAERO), o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), etc (COPEL, 2007).

Figura 6.1.1: Mapa de potencial eólico na região Sudeste
Fonte: CRESEB, acessado em setembro de 2011

Após estudar os mapas de potencial eólico, devem-se avaliar os mapas cartográficos e topográficos para avaliar as condições do terreno, acesso a área, a distâncias em relação às estradas, cidades, subestações, etc.

As conexões elétricas que ligarão a usina eólica à rede elétrica são de responsabilidade do empreendedor, sendo assim deve-se avaliar a localização da usina em relação ao sistema de transmissão, pois “o custo do investimento na construção de uma linha de transmissão (ou distribuição) é diretamente proporcional ao seu comprimento” (COPEL, 2007). É possível estudar preliminarmente o mapa do sistema elétrico da Eletrobrás, conforme Figura 6.1.2, e das concessionárias de transmissão.

Figura 6.1.2: Sistema de Transmissão Horizonte 2012

Fonte: ONS, acessado em setembro de 2011

O levantamento das restrições ambientais da determinada localização é importante, pois pode evitar investimentos desnecessários caso as obras estejam em área de proteção ambiental. Além disso, esse tipo de obra não pode avançar caso não haja licença ambiental.

Os fatores de variações dos ventos devem ser levados em consideração ao se estudar a localização ideal para a instalação de uma usina.

Para a boa escolha do local de instalação das turbinas eólicas se faz necessária a visita ao lugar pré-determinado para a realização das pesquisas de campo, com o objetivo de mapear o local. Esses locais são mapeados através do sistema integrado GPS-*Palmtop*, que contém mapas digitais geo-referenciados. Este sistema indica a posição do navegador em tempo real e é muito eficiente e dinâmico. A Fotografia 6.1.1 mostra os equipamentos básicos utilizados para pesquisas em campo.

Fotografia 6.1.1: Mapa geo-referenciado e Sistema integrado GPS-palmtop
 Fonte: COPEL (2007)

Para a escolha do exato local de instalação das turbinas eólicas, analisam-se as características do terreno, como rugosidade, relevo, obstáculos e os efeitos do vento. O local escolhido deve ser marcado no GPS. Após a escolha do local de instalação, deve-se pesquisar o local das linhas de transmissão e distribuição mais próximas ao local escolhido, subestações, etc. Para a montagem, devem-se analisar as condições do solo. Regiões planas favorecem a operação dos guindastes e sua locomoção.

O acesso ao local escolhido deve ser marcado no GPS e analisado quanto às condições de operação das vias de acesso, visto que pelo caminho escolhido passarão caminhões com cargas pesadas, os quais levarão os componentes das turbinas e guindastes para montagem das mesmas. Inclinações das vias, dimensões, curvas bruscas e passagens complexas desfavorecem o transporte, podendo aumentar os custos do projeto.

Fotografia 6.1.2: Transporte de uma pá da turbina sob más condições
Fonte: *Strange Cosmos*, acessado em setembro de 2011

Fotografia 6.1.3: Tombamento de um caminhão transportando uma pá de turbina em Mossoró
Fonte: Notícias RN, acessado em setembro de 2011

Para o bom levantamento dos componentes de um aerogerador, situações de içamento críticas ocorrem com frequência. Para que tudo ocorra da forma planejada, deve-se realizar um Estudo de *Rigging* para garantir a segurança do trabalho a ser realizado. Este estudo ocorre, em geral, com componentes muito pesados, como é o caso da turbina eólica. Segundo o especialista Carlos W. Estre (2011) devem-se analisar diversos fatores que são fundamentais para o levantamento dos componentes, como: peso e preço da carga em questão, interferência de ventos, que atrapalham a ação de guindastes, tempo de paralisação devido à reposição de componentes danificados durante o levantamento, etc.

Para o projeto em questão o Estudo de *Rigging* é fundamental, pois o içamento de cargas pesadas ocorre num local que tem como característica principal período frequente de ventos.

As Ilustrações 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 mostram as diversas etapas de um plano de içamento das torres eólicas.

Ilustração 6.1.1: Plano de *Rigging*. Montagem das torres.

Fonte: ESTRE (2008)

Ilustração 6.1.2: Plano de *Rigging*. Montagem das torres.
Fonte: ESTRE (2008)

Ilustração 6.1.3: Plano de *Rigging*. Montagem do *Hub* e *Nacelle*.
Fonte: ESTRE (2008)

Ilustração 6.1.4: Plano de *Rigging*. Montagem das pás.
Fonte: ESTRE (2008)

Para a implantação do parque eólico, deve-se seguir a norma NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas, da ABNT, respeitando o conforto das comunidades que residem nas proximidades do local selecionado.

As turbinas eólicas são posicionadas em locais altos, assim como as torres de telecomunicação. Devem-se analisar as interferências eletromagnéticas causadas pelo parque eólico no local selecionado, pois o empreendimento pode influenciar o sistema de telecomunicação, conforme Quadro 6.1.1.

INFLUENCIA DO PARQUE EÓLICO NAS TORRES DE TRANSMISSÃO	MELHORIAS PARA ATENUAR O EFEITO ELETROMAGNÉTICO
<ul style="list-style-type: none"> • A torre pode bloquear, refletir ou quebrar ondas eletromagnéticas que são usadas em telecomunicações; • As pás com núcleo metálico podem funcionar como antena e assim perturbar a receptividade de aparelhos de televisão; • Os geradores elétricos das turbinas podem produzir interferências eletromagnéticas 	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliação (atualização) do sistema para melhorar a qualidade do sinal; • Mudança na configuração das turbinas; • Mudança da torre de transmissão

Quadro 6.1.1: Influências nas torres e melhorias do efeito
Fonte: COPEL (2007)

O Quadro 6.1.1 apresenta algumas melhorias que devem ser utilizadas para reduzir o efeito eletromagnético.

Na escolha do local, é recomendado que o empreendedor e o proprietário do terreno tenham um bom relacionamento, pois o contato entre as partes deve ocorrer antes do início das medições do local e análises. Essas medições podem ser estabelecidas em contrato, onde o empreendedor pode firmar a exclusividade de desenvolver e implantar parques eólicos na região escolhida por um período de pelo menos 20 anos. Quanto ao arrendamento do terreno, um acordo entre as partes é firmado para o uso local, geralmente o proprietário recebe uma porcentagem do lucro bruto da venda de energia. Estas questões devem ser estabelecidas antes de qualquer mobilização para a área em análise, visto que litígios jurídicos pelo terreno podem acontecer (COPEL, 2007).

6.1.1 Rugosidade do solo

Um fator de grande relevância ao estudo do local que a turbina será instalada é a rugosidade do solo. Entende-se como rugosidade a taxa de fricção ou “aspereza” de um terreno irregular, que influencia diretamente na velocidade do vento. Quanto maior a rugosidade menor será o rendimento de uma usina (COPEL, 2007).

“O comprimento da rugosidade (Z_o) é definido como a altura em relação ao solo onde a velocidade se anula” (COPEL, 2007). A Expressão 6.1.1.1 logarítmica de Prandtl mostra como é efetuado o cálculo da velocidade média do vento em função da rugosidade do solo para um local plano e aberto.

$$\bar{U}(z) = \frac{u^*}{k} \ln \frac{z}{z_o}$$

Expressão 6.1.1.1: Cálculo da velocidade média do vento

Onde:

$\bar{U}(z)$: velocidade média do vento para a altura z

k : constante de Von Karman (aproximadamente 0,4)

u^* : velocidade de atrito

z : altura acima do solo

z_o : comprimento da rugosidade (exemplos na Tabela 6.1.1.1)

A velocidade de atrito é dada pela expressão 6.1.1.2.

$$u^* = \left(\frac{\tau}{\rho} \right)^{1/2}$$

Expressão 6.1.1.2: Cálculo da velocidade de atrito

Onde:

τ : tensão de cisalhamento

ρ : densidade do ar

Tabela 6.1.1.1: Valores típicos de comprimento de rugosidade

<i>Tipo de Terreno</i>	z_o
Cidades grandes com prédios altos. Florestas	0,8
Vilarejos, zona rural com árvores	0,3
Terras agrícolas com poucas árvores e construções	0,03
Planícies gramadas	0,01
Desertos e mar	0,001

Fonte: BURTON (2001), adaptado pelo autor

De acordo com Prandtl (COPEL, 2007), as camadas mais baixas de ar retardam as que estão por cima e isso resulta em uma variação da velocidade média dos ventos em relação ao solo. Essa região é chamada de camada limite atmosférica e é dentro dessa região, de 0 a até 100 metros de altitude, na região camada superficial ou camada logarítmica que as turbinas eólicas serão instaladas e o perfil dos ventos é calculado conforme a Expressão 6.1.1.1.

Na Figura 6.1.1.1 é possível identificar as regiões no Brasil que são mais afetadas pela rugosidade dos solos.

Figura 6.1.1.1: Atlas de Rugosidade do Brasil
 Fonte: CRESEB, acessado em setembro de 2011

Conforme Figura 6.1.1.1, as regiões Sul e Nordeste são mais favoráveis quanto à rugosidade do solo e também é possível de identificar no mapa que a região da capital do Estado de São Paulo tem valores de rugosidade bem elevados devido ao grande número de altas construções.

6.1.2 Aceleração geográfica

A definição de orografia é o estudo das variações do relevo de uma determinada região. Os ventos também podem ser afetados devido à turbulência causada pela inclinação de morros, isso porque estudos mostram que ocorre redução de velocidade no sopé e geração de vórtices após o morro (COPEL, 2007).

A Ilustração 6.1.2.1 exemplifica o efeito ocorrido em morros com inclinação acima de 17° .

Ilustração 6.1.2.1: Aceleração orográfica em um morro

Fonte: COPEL (2007)

Considerando a Ilustração 6.1.2.1, o melhor ponto para a instalação de uma turbina nesse caso é o topo do morro onde a velocidade atingida é máxima, porém nunca no sopé da montanha, onde ocorre a desaceleração do vento, ou logo após o morro por estar sob forte influência de turbulência.

6.1.3 Efeitos térmicos

A geração dos ventos é resultante da movimentação de massas de ar da atmosfera, devido às variações de pressão causadas pelo aquecimento do ar devido à energia solar.

As regiões que mais recebem os raios solares, as regiões tropicais, são mais aquecidas que as regiões polares e esse ar quente encontrado nas baixas altitudes tende a subir por convecção, e são substituídos por uma massa mais fria proveniente das regiões polares. A movimentação dessas massas de ar gera vento e esses são chamados de ventos globais.

Além disso, as variações das capacidades das superfícies de refletir, absorver e emitir o calor recebido do sol também gera ventos. Essa variação cria as brisas periódicas, que sopram do mar para o continente e vice-versa. Durante o dia, as superfícies têm a maior capacidade de refletir os raios solares, consequentemente a temperatura do ar aumenta e forma-se a brisa marítima, proveniente do mar em direção a terra. Durante a noite, por sua vez, a temperatura da terra cai mais do que a temperatura do mar, ocasionado a brisa terrestre em direção ao mar (COPEL, 2007).

O relevo também tem sua participação nos efeitos térmicos, visto que durante o dia, a superfície superior da montanha aquece mais rapidamente que o vale, produzindo as correntes ascendentes. Durante a noite a superfície superior de montanha esfria mais rápido e produz as correntes descendentes (COPEL, 2007).

A variação dos ventos pode ser radical em escala de horas ou dias, normalmente regido por influências locais (microescala) e regionais (macroescala), entretanto, na escala de meses ou anos, existe uma grande regularidade dos ventos definido por um período de sazonalidade (COPEL, 2007).

No Brasil, devido a sua imensa extensão territorial, o mesmo apresenta diferentes climas que vão desde o equatorial (quente e úmido) ao subtropical (verão curto com altas temperaturas e inverno rigoroso). O regime dos ventos é ditado pelos aspectos de circulação geral planetária da atmosfera próxima, dentre os quais se destacam o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul e do Atlântico Norte (alta pressão) e a Depressão Equatorial (baixa pressão) (CRESESB, 2011).

A Ilustração 6.1.3.1 mostra o estudo climático realizado pela CRESESB sobre diferenças do clima durante as quatro estações do ano.

Ilustração 6.1.3.1: Medidas climatológicas sazonais de temperatura, precipitação e velocidade dos ventos sobre o Brasil

Fonte: CRESESB, acessado em setembro de 2011

6.1.4 Obstáculos

Por fim, os obstáculos isolados como árvores, formações rochosas, edifícios, tem influencias significativas sobre os ventos locais e são fontes de turbulência na região. A turbulência desses obstáculos pode ser verificada a até 10 a 15 vezes a altura de comprimento após o obstáculo como mostra a Ilustração 6.1.4.1 abaixo.

Ilustração 6.1.4.1: Influência dos obstáculos
Fonte: COPEL (2007)

A Ilustração 6.1.4.1 mostra que a influencia dos obstáculos é de extrema relevância e pode afetar grandes distâncias, portanto os mesmos devem ser considerados no projeto de uma usina eólica.

A turbulência varia conforme dimensões e porosidade dos obstáculos, sendo o último calculado pela Expressão 6.1.4.1.

$$p = 1 - \frac{A_r}{A_{ef}}$$

Expressão 6.1.4.1: Cálculo de porosidade

Onde:

A_r : Área total ocupada pelo objeto

A_{ef} : Área efetiva

6.2 MEDIÇÃO DOS VENTOS

Após o conhecimento dos fatores que podem alterar a distribuição dos ventos e a pré-seleção do local, devem-se executar as medições em campo, sendo esta uma das etapas mais importantes do estudo de viabilidade, pois qualquer desvio de medida reduzir as premissas do projeto ou pode até mesmo inviabilizá-lo por completo. Recomenda-se a contratação de pessoas experientes com os equipamentos necessários, visto a complexidade dos testes (COPEL, 2007).

A medição deve ter duração mínima de um ano, pois possibilitará o conhecimento dos regimes diurnos, mensal e sazonal ao longo de um ciclo climatológico (verão a verão). Para a medição ser precisa, a escolha dos sensores deve atender a norma IEC-61400-12-1, que padroniza o modo de medição, análise e reporte de desempenho dos testes. As medições básicas são velocidade do vento e direção do vento, entretanto deve-se também avaliar temperatura, umidade relativa e pressão atmosférica (COPEL, 2007).

Os sensores de medição são equipamentos utilizados para medir grandezas físicas dos ventos e enviar sinais para um armazenador de dados, conhecido como datalogger, este interpreta e registra os sinais. Existem diversos tipos de sensores e cada um possui suas particularidades.

6.2.1 Anemômetro de copos

O anemômetro de copos é o mais utilizado no mercado devido a sua robustez, precisão e preço, porém sua desvantagem é referente a inércia dos rotores e o *overspeeding*. Sua construção contempla 3 copos ligados por eixos horizontais a um rolamento, este assentado sob um eixo vertical acoplado a um corpo / base, conforme Fotografia 6.2.1.1.

Fotografia 6.2.1.1: Anemômetro Classe 1 conforme IEC-61400-12-1
Fonte: Thies Clima, acessado em setembro de 2011

A norma IEC-61400-12-4 recomenda selecionar o Classe 1, pois fornece maior qualidade de sinal de saída e possui pouca sensibilidade em relação a turbulência causada pelos braços de suporte da torre e a componente vertical do vento, devido a sua calibração em túnel de vento.

6.2.2 Anemômetro sônico

Esses sensores medem o fluxo do ar em 2 a 3 dimensões, sendo a resolução as medidas de velocidade e direção melhores do que os anemômetros de copo. Uma grande evolução é que esse modelo não possui partes móveis, eliminando assim os erros inerciais e a necessidade de recalibração, porém a ocorrência de chuvas e sua geometria podem afetar causar erros de medição (COPEL, 2007).

A Fotografia 6.2.2.1 mostra um modelo de anemômetro sônico.

Fotografia 6.2.2.1: Anemômetro Ultrasônico 3D
Fonte: Thies Clima, acessado em setembro de 2011

Em terrenos complexos, sob forte influencia de turbulência, é recomendável a utilização de anemômetros sônicos para complementar a utilização dos anemômetros de copos.

6.2.3 Sodar

O SODAR (*Sonic detection and ranging*) é um sistema utilizado para medição remota da turbulência vertical do vento através de ondas sonoras. Seu principio de operação é similar ao do radar e do sonar (equipamentos utilizados em aeronaves e submarinos), emitindo um pulso acústico e então analisando o sinal de retorno emitido após um período de tempo (COPEL, 2007).

Por ser um equipamento de fácil mobilidade e não necessitar da instalação de torres de medição pode ser utilizado para medir diversos pontos do terreno, sendo o mesmo muito utilizado na Áustria ou Suíça, entretanto nenhuma utilização no Brasil é conhecida.

A Fotografia 6.2.3.1 mostra o equipamento SODAR.

Fotografia 6.2.3.1: SODAR Modelo VT-1
Fonte: SODAR, acessado em setembro de 2011

6.2.4 Sensor de direção

São sensores potenciométricos são amplamente utilizados na medição da direção do vento por possuírem uma boa resolução e baixo consumo de energia.

A Fotografia 6.2.4.1 mostra um dos diversos modelos de sensor de direção compacto.

Fotografia 6.2.4.1: Sensor de Direção compacto
Fonte: Thies Clima, acessado em setembro de 2011

Devem ser posicionados para cobrir todo o perímetro (360°) e devem ser instalados sendo calibrado como 0° o norte geográfico. Esses equipamentos são conhecidos no mercado pelo seu baixo custo e vida útil curta (COPEL, 2007).

6.2.5 Sensores de pressão, temperatura e umidade

A medição das grandezas de pressão, temperatura e umidade é complementar a medida das condições dos ventos e também de extrema importância, pois afeta a geração dos ventos. São utilizadas para correção da curva de potência da turbina eólica e para determinar o tipo de material que pode ser utilizado na região (COPEL, 2007).

6.2.6 Datalogger

É um equipamento utilizado para gravar, interpretar e analisar os sinais emitidos pelos sensores. Devem possuir uma grande capacidade de armazenamento já que o intervalo de amostragem é de 1 a 3 segundos e são geralmente ligados a painéis solares para alimentação de energia durante seu funcionamento em lugares que não possuem nenhuma rede de energia. A transferência dos dados pode ser feita via download conectado a um computador ou remotamente via transmissão de dados por GSM / GPRS ou ainda via satélite (COPEL, 2007).

6.2.7 Torres anemométricas e posicionamento dos sensores

Na instalação de torres anemométricas e sensores de medição são observados procedimentos específicos para garantir a qualidade exigida nas medições de vento para projetos de usinas eólicas.

Os equipamentos de medição devem ser posicionados de modo a minimizar os efeitos de interferência aerodinâmica da torre e estruturas de suporte, conforme as recomendações da *International Energy Agency (IEA)* e *International Electrotechincal Commission (IEC)*. Tais procedimentos abrangem avaliações das alturas de medição, distâncias dos sensores à torre e às hastes de suporte, orientação em relação ao vento predominante, posicionamento dos estais, sensores e para-raios em relação ao vento, correta fixação dos cabos à torre, alinhamento vertical dos sensores, etc (COPEL, 2007).

Além disso, as equipes envolvidas na instalação e operação da torre devem estar familiarizadas com os procedimentos de segurança necessários à realização dos trabalhos e fazer uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A bússola convencional indica o norte magnético e é necessário saber a declinação magnética do local para encontrar o norte geográfico do terreno desejado, pois todos os estudos de vento e mapas em base cartográfica se referem ao norte geográfico.

6.2.7.1 Torres anemométricas treliçadas

Grande parte das torres anemométricas utilizadas no Brasil são torres treliçadas e estaiadas com cabos de aço. As torres treliçadas levam vantagem em relação aos torres tubulares, pois o acesso é mais fácil aos sensores de medição, o que facilita a manutenção.

Antes da instalação da torre é necessário conhecer a direção predominante do vento, pois a assimetria da torres influencia em diferentes modos no vento, podendo interferir nas medições (COPEL, 2007).

A Ilustração 6.2.7.1.1 mostra a influencia geométrica sobre o escoamento em uma torre treliçada.

Ilustração 6.2.7.1.1: Posição da haste
Fonte: COPEL (2007)

Para que as perturbações na velocidade do vento situem-se abaixo de 0,5%, a distância do centro da torre até o rotor deve ser pelo menos de 5,7 vezes o comprimento da face da torre (COPEL, 2007).

6.2.7.2 Torres Tubulares

Como já mencionado anteriormente, a grande desvantagem deste tipo de torre é a dificuldade de acesso aos instrumentos após a instalação. Na manutenção, por exemplo, é necessário que a torre seja deitada sobre o solo para que os sensores sejam alcançados. As hastes com os sensores são posicionadas de modo que formem um ângulo de 45° com a direção predominante do vento, pois este é o ângulo que causa menor influência aerodinâmica sobre os sensores.

A Ilustração 6.2.7.2.1 mostra o posicionamento das torres tubulares.

Ilustração 6.2.7.2.1: Posicionamento da haste
Fonte: COPEL (2007)

A distância do sensor à torre deve ser de pelo menos 8,5 vezes o diâmetro da torre para que as perturbações na velocidade do vento, a serem medidas, situem-se abaixo de 0,5%, conforme recomenda a IEA. O dimensionamento da haste de fixação dos sensores produz turbulência, devendo ser cuidadosamente construída de modo a minimizar a interferência na medição.

A Ilustração 6.2.7.2.2 apresenta o esquema de uma haste bem dimensionada. Conforme as recomendações da IEA, o comprimento horizontal da haste (D) deve ser tal que a distância do sensor ao centro da torre seja de pelo menos 5,7 vezes a largura da face no caso de uma torre treliçada triangular, conforme Expressão 6.2.7.2.1; para uma torre cilíndrica, este afastamento deve ser de 8,5 vezes o diâmetro da torre, conforme Expressão 6.2.7.2.2.

$$D = 6,2 * L$$

Expressão 6.2.7.2.1: Distância de afastamento para torre treliçada triangular

$$D = 8,5 * \phi_{torre}$$

Expressão 6.2.7.2.2: Distância de afastamento para torre cilíndrica

A altura do braço vertical deve ser tal que o plano do rotor do anemômetro situe-se a pelo menos 12 a 15 vezes o diâmetro do braço horizontal. As hastes de suporte devem ter preferencialmente seção circular. Em geral, em torres treliçadas com altura de 50

m, a largura da face (L) normalmente não é maior que 40 cm; em torres cilíndricas, o diâmetro da torre (ϕ_{torre}) normalmente não ultrapassa 20 cm (COPEL, 2007).

Ilustração 6.2.7.2.2: Dimensionamento da haste
 Fonte: COPEL (2007)

Quanto ao posicionamento do anemômetro de topo, o melhor lugar seria num mastro vertical acima da estrutura da torre, livre da influência de obstáculos. Contudo, o topo da torre também é compartilhado com o para-raios e com as luzes de sinalização do sistema de balizamento noturno, que podem provocar perturbações aerodinâmicas significativas, induzindo erros nas medições de vento. Por isso, é recomendável instalar o anemômetro de topo no ponto mais alto possível, mas na lateral, seguindo as regras de afastamento descritas nos itens anteriores (COPEL, 2007).

O anemômetro intermediário deve ser instalado a uma distância de pelo menos 20 metros abaixo do primeiro anemômetro. O sensor de direção pode ser instalado na mesma altura do primeiro anemômetro (topo), considerando também as características aerodinâmicas da torre utilizada. Os sensores meteorológicos podem ser instalados diretamente na torre (COPEL, 2007).

A Ilustração 6.2.7.2.3 mostra o dimensionamento da torre e a sugestão de instalação dos sensores.

Ilustração 6.2.7.2.3: Dimensionamento da torre e posicionamento dos sensores

Fonte: COPEL (2007)

O sensor de pressão atmosférica pode ser utilizado em qualquer altura, porém recomenda-se instalá-lo próximo ao datalogger, para facilitar eventuais manutenções e trocas. No caso do sensor de temperatura, este deve ser instalado a uma altura de aproximadamente 10 metros, pois o aquecimento do solo pode influenciar as medições, elevando em demasia a temperatura do ar (COPEL, 2007).

6.3 ANÁLISE DOS CUSTOS DOS PARQUES EÓLICOS

Para a análise da viabilidade dos parques eólicos existem alguns fatores específicos que são de extrema importância para se atingir resultados precisos nos custos deste empreendimento. Esses fatores possuem um grau de detalhamento progressivamente maior (COPEL, 2007).

6.3.1 Custo de implantação

O Custo de Implantação (CI) diz respeito às despesas do empreendimento durante a implantação, tais como: projetos (memórias de cálculo para a geração, estudo de topografia e estudos de engenharia em geral), planejamento, aquisição de equipamentos, análise do local (estudo geográfico e dos ventos), custos de operação e manutenção (reposição

de peças e equipamentos, custos de mão de obra e conservação) e conexão com a rede elétrica. Todo esse investimento é medido em unidade monetária por kW instalado, ou seja, em R\$/kW (COPEL, 2007).

6.3.2 Custo de implantação específico

O Custo de Implantação Específico (CIE) é mais complexo e acrescenta ao Custo de Implantação descrito acima os resultados da geração, características técnicas das turbinas e eficiência do parque eólico. Nesta etapa, estuda-se o detalhamento da geração eólica, com base na quantidade de horas que o vento permanece a certa velocidade durante ano e os intervalos correspondentes a este fenômeno. Também deve-se levar em consideração a curva de potências das turbinas utilizadas, que descreve quanto de potência pode ser entregue pela velocidade do vento o qual as turbinas estarão submetidas (COPEL,2007).

Para um parque eólico, a energia gerada pelo conjunto de turbinas corresponde à soma da energia gerada por cada turbina, subtraída pelas perdas do sistema. As perdas são caracterizadas pela paralisação das turbinas para manutenção, intervalos de ventos fracos, mau posicionamento das pás, perdas no sistema elétrico, etc. Estas perdas são englobadas no Fator de Capacidade (FC) do empreendimento, que varia de 20% a 45% da capacidade instalada (COPEL,2007). O FC corresponde a um valor adimensional, o qual fornece a potência média de uma turbina individual. É a relação entre a energia realmente produzida e a energia produzida caso a turbina trabalhe em potência nominal e através deste fator é possível calcular a Produção Anual de Energia, em KWh, conforme a Expressão 6.3.2.1.

$$P_{AE} = 8760 * P_{INST} * \frac{FC}{100}$$

Expressão 6.3.2.1: Cálculo de produção anual de energia

Onde:

P_{AE} : Produção anual de energia [KWh]

P_{INST} : Potência Instalada [KW]

FC: Fator de Capacidade [%]

Nota-se que a constante de valor 8760 representa o número de horas do ano. Desta forma, o Custo de Implantação Específico é calculo pela Expressão 6.3.2.2.

$$CIE = \frac{CI}{8760 * \frac{FC}{100}}$$

Expressão 6.3.2.2: Cálculo de custo de implantação específico

Onde:

CIE: Custo de Implantação Específico [R\$/KWh-ano]

CI: Custo de Implantação [R\$/KW]

FC: Fator de Capacidade [%]

6.3.3 Custo de operação e manutenção

Existem duas formas de contrato para os Custos de Operação e Manutenção ($C_{O\&M}$) e é possível optar pela manutenção indicada e realizada periodicamente pelo fornecedor (manutenção preventiva), onde troca de peças e todos os serviços de manutenção estarão em um pacote único, o qual será pago em geral mensalmente. É possível também realizar este serviço de forma não programada, onde serviços de manutenção corretiva são realizados. No primeiro caso, a princípio, os gastos mensais são maiores do que no segundo, porém, serviços de manutenção corretiva podem ser mais caros, além de prejudicar o correto funcionamento dos aerogeradores. Os custos gerais de O&M (Operação e Manutenção) dos parques eólicos (COPEL, 2007) dividem-se por manutenção não programada (R\$ 0,015/KWh), manutenção preventiva (R\$ 0,004/KWh) e revisões gerais e trocas (R\$ 0,001/KWh).

6.3.4 Custo de energia gerada

O Custo da Energia Gerada (CEG) engloba todos os custos analisados anteriormente (Custo de Implantação e Custo de Implantação específica) e acrescenta os custos de operação e manutenção realizados no parque eólico durante todo o período de vida útil do empreendimento. Para efeito de cálculo, é utilizada uma maneira simplificada de fluxo de caixa, onde os custos são distribuídos ao analisar o tempo de vida útil do parque eólico (COPEL, 2007). Através do fluxo de caixa, estima-se a Taxa de Retorno exigida do investimento para o período de geração e operação do empreendimento. Com os dados, é possível calcular o CEG, como mostra a Expressão 6.3.4.1.

$$CEG = \frac{(CI * TIR) + C_{O\&M}}{8760 * FC * P}$$

Expressão 6.3.4.1: Cálculo de custo de energia gerada

Onde:

CEG: Custo da Energia Gerada [R\$/KW]

CI: Custo de Implantação [R\$]

TIR: Taxa de Retorno Exigida do Investimento [%]

$C_{O\&M}$: Custo anual de operação e manutenção [R\$]

FC: Fator de Capacidade [%]

P: Potência Instalada [KW]

Nota-se que o Custo de Implantação está em unidade monetária, pois neste caso, deve-se considerar o custo total planejado para a potência a ser instalada. Esta equação é muito conhecida no setor de energia, podendo ser usada para outras fontes de geração.

6.3.5 Análise de viabilidade do empreendimento

Após a realização dos estudos de medição, análise do local e suas condições, restrições ambientais e técnicas, custos do projeto e avaliações dos recursos eólicos, o investidor dispõe de informações sobre o local e suas restrições, informações essas capazes de avaliar se é viável continuar investindo no projeto. A análise de viabilidade do empreendimento é fundamental para esta tomada de decisão, pois para que o investimento seja atrativo, o mesmo deve render, no mínimo, a taxa de juros equivalente à rentabilidade dos investimentos de baixo risco, como a poupança ou um fundo conservador (COPEL, 2007). Este rendimento é a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), conhecida também como Taxa de Desconto ou Custo de Oportunidade.

Para a análise da viabilidade do projeto em questão, será adotada a Taxa Interna de Retorno (TIR). Para análise da atratividade da oportunidade, deve-se igualar a TIR à TMA. Se a TIR for maior que a TMA significa que o projeto é atrativo, caso contrário, significa que o projeto não é atrativo, sendo mais rentável e seguro ao investidor a aplicação que renda a TMA (COPEL, 2007).

O exemplo deste trabalho utilizará Fluxo de Caixa Descontado (FCD), a valor constante, adotando o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) como o índice para deflação dos juros e amortizar o financiamento.

6.3.6 Premissas da análise financeira

Para que a análise financeira do empreendimento seja corretamente realizada, devem-se levar em consideração oito variáveis: construção, fatores técnicos, principais períodos, custos de investimento, gastos de operação, valores econômicos, financiamento e impostos, como explicado no Quadro 6.3.6.1.

Premissas da Análise Financeira	
CONSTRUÇÃO	
Deve ser determinado o início da construção do parque eólico, bem como sua duração em meses.	
FATORES TÉCNICOS	
Potência Instalada	Somatório da potência nominal de cada aerogerador
Fator de Capacidade Bruto (FCB)	Perdas aerodinâmicas dada pela relação da potencia gerada pela geração da potência sem estas interferências aerodinâmicas das máquinas.
Fator de Disponibilidade	Tempo que as máquinas estão aptas à geração de energia. Este fator independe das condições do vento e é expresso em porcentagem.
Perdas no sistema elétrico	São as perdas que ocorrem na rede interna do parque eólico e na linha de transmissão e são assumidas pelo empreendedor.
Distancia até a linha de transmissão	Quanto maior a distância, mais perdas ocorrerão.
Produção Anual de Energia	É a quantidade de energia efetivamente entregue à rede elétrica
PRINCIPAIS PERÍODOS	
Depreciação dos Equipamentos	Segue instrução específica para o setor elétrico, com taxas máximas e mínimas.
Duração da Análise	Tempo de contrato de compra e venda de energia, entre a usina eólica e o comprador desta energia. No caso do PROINFA, a Eletrobrás.
Duração do Contrato de Compra e Venda de Energia	Varia de acordo com o contrato.
Custos de Investimento	
Representa todos os custos para a implantação do empreendimento	
Gastos de Operação	
São despesas que ocorrem ao longo da vida útil da usina, necessárias para honrar compromissos comerciais da empresa bem como ao pleno	
O&M	Varia de acordo com a negociação entre investidor e fornecedor. É cotado em R\$/máquina/ano, correspondendo a um percentual do faturamento
Arrendamento do terreno	Varia também de acordo com a negociação e corresponde a um percentual do faturamento bruto.
Seguro da Empreendimento	Corresponde a uma porcentagem do investimento
Custos de Transporte de Energia	Porcentagem do valor da venda de energia
Taxa de Fiscalização dos Serviços	Encargo estabelecido pela ANEEL.
Valores Econômicos	
Para manter a competitividade de sítios com diferentes recursos eólicos, fatores de capacidade mais altos têm tarifas mais	

Quadro 6.3.6.1: Premissas da análise financeira

Fonte: COPEL (2007), adaptado pelo autor

6.3.7 Financiamento

O projeto em questão será financiado pelo BNDES, que analisará o ICSD (Índice de Cobertura do Serviço da Dívida), que consiste na quantidade de fluxo de caixa disponível para efetuar os pagamentos da dívida. Quanto maior o ICDS, maior a

probabilidade da quitação da dívida (GRETCH; WIEDER, 2008). No caso de geração de energia, segundo o site do BNDES, o ICSD deve ser de, no mínimo 1,3.

São analisados também os níveis de energia excedida para probabilidade e confiança, como mostrado no Gráfico 6.3.7.1.

Gráfico 6.3.7.1: Energia excedida x nível de confiança
Fonte: COPEL (2007)

Se o investidor analisa o projeto com P50, ou seja, com probabilidade de excedente de geração de energia de 50%, as instituições financeiras analisam o projeto com P90 (BNDES), pois assim garantem maior nível de segurança, assegurando que a dívida terá mais chance de ser paga.

A taxa de juros é composta pelas seguintes variáveis como descrito no Quadro 6.3.7.1.

TAXA DE JUROS	
CUSTO FINANCEIRO	Definido como a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
SPREAD	Taxa de juros que representa o lucro de um agente financiador
INDIRETO	<ul style="list-style-type: none"> • Quando o valor do financiamento é inferior a R\$ 10 milhões • Negociação ocorre através de instituições financeiras credenciadas • Existe ainda o Spread do agente, cujo valor deve ser negociado

Quadro 6.3.7.1: Taxa de Juros
Fonte: COPEL (2007), adaptado pelo autor

Segundo dados de empresas do setor, o pagamento da dívida pode ser pago a partir do início de geração do empreendimento, não precisando ser iniciado o pagamento durante a construção do parque em questão.

O variável Serviço da Dívida, que será calculada no próximo capítulo é a prestação a ser paga pelo financiamento, com o acréscimo dos juros estabelecido.

6.3.8 Tust

As Tarifas do Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de acordo com a ANEEL elas “são calculadas com a metodologia nodal, que dá um sinal econômico locacional, conforme preconizado em Lei. As tarifas são reajustadas anualmente na mesma data em que ocorrem os reajustes das Receitas Anuais Permitidas - RAP das concessionárias de transmissão”.

6.3.9 Análise dos riscos e incertezas

Apesar de todo o estudo realizado na teoria, sabe-se que os valores conhecidos e adotados não serão iguais aos valores praticados durante todo o processo de implantação do parque eólico. Todo este processo está sujeito a riscos e incertezas, como descrito no Quadro 6.3.9.1.

ANÁLISE DOS RISCOS E INCERTEZAS	
Econômico	Super/Subdimensionamento de oferta e demanda, alterações de preços de equipamentos, gastos não previstos, etc;
Financeiro	Falta de capacidade de pagamento, insuficiência de capital, alteração na política de juros, etc;
Técnicos (Implantação e Operação)	<ul style="list-style-type: none"> • Incertezas na velocidade do vento: medição e climatologia (estimativa de longo prazo); • Incerteza na curva de potência da turbina; • Incerteza no cálculo da eficiência da usina (perdas por interferência aerodinâmica entre turbinas); • Inadequabilidade de processos, matéria-prima, tecnologia empregada, etc;
Outros	Fatores políticos e institucionais, clima, problemas de gerenciamento de projetos, etc.

Quadro 6.3.9.1: Análise dos riscos e incertezas
Fonte: COPEL (2007), adaptado pelo autor

Para avaliação do investimento diante das incertezas, é utilizada a Análise de Sensibilidade. Esta análise tem como objetivo observar a sensibilidade dos valores da TIR, Valor Presente, Valor Anual, entre outros, pela variação de alguns parâmetros, tais como: tarifa de energia, vida útil, investimentos, taxas de desconto, etc. Deve-se ainda estabelecer o nível de confiança do empreendimento. Quanto menor o nível de confiança, maior segurança terá o investimento, porém com rentabilidade inferior e vice-versa (COPEL, 2007).

6.3.10 Demonstração de Resultado do Exercício

As Sociedades Anônimas de capital aberto são exigidas por lei a elaborar e publicar suas demonstrações financeiras para tomada de decisão por parte dos seus acionistas. Esse relatório é elaborado ao final do período (12 meses) e é importante para a análise dos resultados, compreensão da saúde financeira, diversos tipos de lucro, impostos, etc.

A riqueza de detalhes é fundamental para tomada de decisões, visto que proporciona maior número de informações, o que torna a decisão mais segura. As despesas são denominadas de parcelas dedutivas e são agrupados de acordo com suas características (IUDICÍBIUS, 2000).

Os fatores relacionados a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) estão descritos no Quadro 6.3.10.1.

Variável	Explicação	Exemplos
Receita Bruta	Total Geral das vendas	-
(-) Deduções	Neste grupo incluem-se todos os valores que não representam sacrifícios financeiros (esforços) para a empresa, mas que são meros ajustes para se chegar ao valor mais indicativo, que é a Receita Líquida, como por exemplo, impostos cobrados do consumidor no momento da venda	<ul style="list-style-type: none"> • IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados (Governo Federal) • ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Governo Estadual) • ISS – Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza (Governo Municipal) • PIS – Programa de Integração Social (Governo Federal) • COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Receita Líquida	Total Geral das vendas (Receita Bruta) sem dedução dos impostos	-
(-) Custo/Despesa Operacional	São os gastos do empreendimento relativos à produção, incluindo: Matéria-prima, mão de obra, depreciação de bens, arrendamento do terreno.	<ul style="list-style-type: none"> • O&M • Seguro do empreendimento • Arrendamento do Terreno • Transporte de Energia • Depreciação do Equipamento • Diferimento das Despesas Pré-Operacionais • Taxa ANEEL – TFSEE
Lucro Bruto	Diferença entre a venda de energia menos seu custo de produção	-
(-) Despesas	São os gastos administrativos do empreendimento	<ul style="list-style-type: none"> • Gastos com escritório • Gastos de vendas • Despesas financeiras
Lucro Operacional	Diferença entre Lucro Bruto menos Despesas Operacionais	-
(-) Perdas	Gastos Imprevisíveis	-
LAIR	Lucro Antes do Imposto de Renda	-
(-) IR	Imposto de Renda	<ul style="list-style-type: none"> • IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica • CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
Lucro Líquido	Informa se o investimento é rentável (positivo) ou não rentável (negativo)	-

Quadro 6.3.10.1: Explicativo DRE
 Fonte: IUDICÍBIUS (2000), adaptado pelo autor

6.3.11 Fluxo de Caixa

O fluxo de caixa é mais uma ferramenta utilizada pelos administradores para avaliação da saúde financeira da empresa, sendo este o resumo das operações financeiras, entradas ou saídas, em um determinado período.

Os fatores relacionados ao Fluxo de Caixa estão relacionados no Quadro 6.3.11.1.

Variável	Explicação	Exemplos
EBITDA	Lucro antes de juros, impostos sobre o lucro, depreciação e amortização	Venda de energia
(-) Impostos sobre o lucro	Imposto de Renda	<ul style="list-style-type: none"> • IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica • CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro
(-) Investimento	Caixa dispendido com compras e instalações	<ul style="list-style-type: none"> • Aerogeradores • Redes elétricas • Instalações da usina
(=) Fluxo de Caixa Operacional	É o resultado da <i>EBITDA</i> menos o <i>IR</i> e <i>Investimentos</i>	-
TIR do Projeto	Taxa de Retorno Exigida do Investimento (calculado sobre retorno antes do financiamento)	-
(+) Liberação do Financiamento	Entrada do caixa com financiamento do BNDES	-
(-) Serviço da Dívida	Caixa dispendido para pagamento de juro e capital relativos a dívida do financiamento	-
(=) Fluxo de Caixa Livre	É o resultado do <i>Fluxo de Caixa Operacional</i> mais <i>Liberação do Financiamento</i> menos <i>Serviço da Dívida</i>	-
TIR	Taxa de Retorno Exigida do Investimento (calculado após entradas e saídas do financiamento)	-

Quadro 6.3.11.1: Explicativo Fluxo de Caixa
Fonte: GITMAN (1999), adaptado pelo autor

7 ESTUDO DO CASO

O projeto analisa a viabilidade de um parque eólico seguindo as seguintes premissas indicadas no Quadro 7.1. Esse quadro mostra os valores adotados divididos em 6 grupos definidos de acordo com a característica da premissa.

Parâmetros Específicos	
Potência Instalada (MW)	30
Fator de Capacidade Bruto	35%
Fator de Disponibilidade	97%
Perdas no Sistema Elétrico	4%
Fator de Capacidade Líquido	43%
Produção Anual de Energia (MWh)	131.400
Períodos	
Depreciação (anos)	10
CCVE - Contrato de Compra e Venda de Energia (anos)	20
Duração da Construção (anos)	2
Investimento	
Investimento Aerogeradores	R\$ 70.350.000,00
Investimento Outros	R\$ 30.150.000,00
Total Geral (R\$)	R\$ 100.500.000,00
Despesas	
Operação e Manutenção (R\$/ano)	R\$ 1.050.000,00
Arrendamento do Terreno (% do faturamento)	1,5%
Custo de Transporte de Energia (R\$/kW/mês) - TUST	R\$ 4.000,00
Benefício econômico anual para cálculo da Taxa ANEEL (R\$/kW)	R\$ 387,50
Taxa ANEEL - TFSEE	0,5%
Financiamento	
Percentual Financiado	60%
Taxa de Juros Anual (nominal)	9,5%
Carência (meses)	6
Amortização	16
Percentual Não Financiado	40%
Impostos	
PIS/PASEP	3%
COFINS	0,65%
CSLL	9%
IR	25%

Quadro 7.1: Premissas para estudo da viabilidade econômica

O estudo foi analisado com base no lucro presumido, visando pagamento de menos impostos, visto que para projetos abaixo de R\$ 48.000.000,00 aplica-se esse sistema de tributação.

Foi realizado o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), fluxo de caixa e de rentabilidade (TIR), que será comparado com um investimento seguro, que renda em bases reais aproximadamente 8,0% ao ano. Este valor foi escolhido pensando na rentabilidade dos títulos do governo, levando em consideração 6% de rendimento ao ano no tesouro direto mais 2% de *Spread* de risco.

Em relação ao financiamento, o projeto será calculado com P50, porém o financiamento adotará P90. Para efeito de cálculo do financiamento, fora adotada uma macro, programação no Excel, que forneceu a porcentagem que o BNDES arcaria com a dívida, respeitando o ICSD de 1,3 e P90.

Os dados obtidos condizem com os valores de mercado e foram adotados seguindo às práticas de empresas do setor. O seguro do empreendimento está incluso no investimento.

O estado escolhido para a implantação do empreendimento foi o Ceará, que possui ventos com velocidades constantes e médias altas. O local exato não foi escolhido, pois, como visto anteriormente, devem ser realizadas visitas no local para avaliar todas as condições necessárias para a implantação do parque eólico.

O preço da tarifa adotado foi de R\$110,00 e um comparativo com leilões passados será realizado no intuito de observar não apenas a viabilidade, como também a competitividade do projeto. O primeiro estudo foi realizado levando em consideração a tarifa adotada, o segundo levou em consideração o preço da tarifa de 2010 e o terceiro comparou com o preço da tarifa do último leilão. Os dados das tarifas foram retirados do Instituto Acende Brasil, acessado em outubro de 2011. No estudo da viabilidade encontra-se o DRE com fundo branco, para 2010 com fundo amarelo e para 2011 com fundo azul.

Para o leilão de 2010 foi considerado o 2º Leilão de Fontes Alternativas, realizado nos dias 25 e 26 de agosto de 2010, cuja tarifa foi de R\$122,69. No de 2011, foi considerado o 4º Leilão de Energia de Reserva, realizado no dia 18 de agosto de 2011 e teve sua tarifa estipulada em R\$99,61.

Tabela 7.1.1: DRE e Fluxo de Caixa do período 0 a 5 para tarifa de R\$110,00

Tarifa	ANO		0	1	2	3	4	5
	R\$	110,00	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício								
Receita Bruta	0	0	0	0	14454	14454	14454	14454
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	0	0	0	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571
PIS/PAESP	3,0%	0	0	0	433,62	433,62	433,62	433,62
COFINS	0,65%	0	0	0	93,951	93,951	93,951	93,951
(=) Receita Operacional		0	0	0	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429
(-) Custos/Despesas Operacionais		0	0	0	-12037,5075	-12037,5075	-12037,5075	-12487,5075
O&M		0	0	0	1050	1050	1050	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	0	0	0	216,81	216,81	216,81	216,81
TUST		0	0	0	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	0	0	0	10050	10050	10050	10050
Taxa ANEEL -	0,5%	0	0	0	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		0	0	0	1888,9215	1888,9215	1888,9215	1438,9215
(-) Despesas Financeiras		0	0	0	-2184,490457	-4470,390371	-4190,990973	-3911,591575
Remuneração do Equity (TJLP)		0	0	0				
Juros do Financiamento	9,50%	0	0	0	2184,490457	4470,390371	4190,990973	3911,591575
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)		0	0	0				
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		0	0	0	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
IRPJ		0	0	0	289,08	289,08	289,08	289,08
CSLL		0	0	0	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688
(=) Lucro Líquido		0	0	0	-688,7177567	-2974,617671	-2695,218273	-2865,818875
Fluxo de Caixa								
EBITDA		0	0	0	11698,4215	11698,4215	11698,4215	11248,4215
Imposto de Renda		0	0	0	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
Investimentos		-33165	-63817,5	-3517,5	0	0	0	0
Fluxo de Caixa Operacional		0	1	2	3	4	5	
TIR do Projeto		-33165	-63817,5	7787,7727	11305,2727	11305,2727	10855,2727	
			10,21%					
Liberação Fin.		23528,37037	23528,37037	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		0	0	-5125,536753	-7411,436668	-7132,037269	-6852,637871	
Fluxo de Caixa do Acionista		-9636,629627	-40289,12963	2662,235947	3893,836032	4173,235431	4002,634829	
			10,89%					

Tabela 7.1.2: DRE e Fluxo de Caixa do período 6 a 12 para tarifa de R\$110,00

Tarifa	ANO								
	RS	110,00	6 2018	7 2019	8 2020	9 2021	10 2022	11 2023	12 2024
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício									
Receita Bruta		0	14454	14454	14454	14454	14454	14454	14454
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%		-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571
PIS/PAESP	3,0%		433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62
COFINS	0,65%		93,951	93,951	93,951	93,951	93,951	93,951	93,951
(=) Receita Operacional			13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429
(-) Custos/Despesas Operacionais			-12487,5075	-12487,5075	-12487,5075	-12487,5075	-12487,5075	-12487,5075	-12487,5075
O&M			1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%		216,81	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81
TUST			720	720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%		10050	10050	10050	10050	10050	10050	10050
Taxa ANEEL -	0,5%		0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional			1438,9215	1438,9215	1438,9215	1438,9215	1438,9215	1438,9215	1438,9215
(-) Despesas Financeiras			-3632,192176	-3352,792778	-3073,39338	-2793,993982	-2514,594584	-2235,195185	-1955,795787
Remuneração do Equity (TJLP)									
Juros do Financiamento	9,50%		3632,192176	3352,792778	3073,39338	2793,993982	2514,594584	2235,195185	1955,795787
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)									
(-) Impostos sobre o lucro Auferido			-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
IRPJ			289,08	289,08	289,08	289,08	289,08	289,08	289,08
CSLL			104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688
(=) Lucro Líquido			-2586,419476	-2307,020078	-2027,62068	-1748,221282	-1468,821884	-1189,422485	-910,0230873
Fluxo de Caixa									
EBITDA			11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215
Imposto de Renda			-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
Investimentos			0	0	0	0	0	0	0
			6	7	8	9	10	11	12
Fluxo de Caixa Operacional			10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727
TIR do Projeto		10,21%							
Liberação Fin.			0	0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida			-6573,238473	-6293,839075	-6014,439677	-5735,040278	-5455,64088	-5176,241482	-4896,842084
Fluxo de Caixa do Acionista		10,89%	4282,034227	4561,433625	4840,833023	5120,232422	5399,63182	5679,031218	5958,430616

Tabela 7.1.3: DRE e Fluxo de Caixa do período 13 a 18 para tarifa de R\$110,00

Tarifa	ANO							
	RS	110,00	13 2025	14 2026	15 2027	16 2028	17 2029	18 2030
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício								
Receita Bruta		0	14454	14454	14454	14454	14454	14454
(-) Impostos sobre a Receita Bruta		3,7%	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571
PIS/PAESP		3,0%	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62
COFINS		0,65%	93,951	93,951	93,951	93,951	93,951	93,951
(=) Receita Operacional			13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429
(-) Custos/Despesas Operacionais			-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075
O&M			1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%		216,81	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81
TUST			720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%		0	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%		0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional			11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215
(-) Despesas Financeiras			-1676,396389	-1396,996991	-1117,597593	-838,1981945	-558,7987964	-279,3993982
Remuneração do Equity (TJLP)								
Juros do Financiamento	9,50%		1676,396389	1396,996991	1117,597593	838,1981945	558,7987964	279,3993982
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)								
(-) Impostos sobre o Lucro Auferido			-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
IRPJ			289,08	289,08	289,08	289,08	289,08	289,08
CSLL			104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688
(=) Lucro Líquido			9419,376311	9698,775709	9978,175107	10257,57451	10536,9739	10816,3733
Fluxo de Caixa								
EBITDA			11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215
Imposto de Renda			-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
Investimentos			0	0	0	0	0	0
			13	14	15	16	17	18
Fluxo de Caixa Operacional			10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727
TIR do Projeto		10,21%						
Liberação Fin.			0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida			-4617,442686	-4338,043288	-4058,643889	-3779,244491	-3499,845093	-279,3993982
Fluxo de Caixa do Acionista		10,89%	6237,830014	6517,229412	6796,628811	7076,028209	7355,427607	10575,8733

Tabela 7.1.5: DRE e Fluxo de Caixa do período 26 a 30 para tarifa de R\$110,00

Tarifa	R\$	ANO				
		26 2038	27 2039	28 2040	29 2041	30 2042
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício						
Receita Bruta	0	14454	14454	14454	14454	14454
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571
PIS/PAESP	3,0%	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62
COFINS	0,65%	93,951	93,951	93,951	93,951	93,951
(=) Receita Operacional		13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429
(-) Custos/Despesas Operacionais		-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075
O&M		1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81
TUST		720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215
(-) Despesas Financeiras		0	0	0	0	0
Remuneração do Equity (TJLP)						
Juros do Financiamento	9,50%	0	0	0	0	0
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)						
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
IRPJ		289,08	289,08	289,08	289,08	289,08
CSLL		104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688
(=) Lucro Líquido		11095,7727	11095,7727	11095,7727	11095,7727	11095,7727
Fluxo de Caixa						
EBITDA		11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215
Imposto de Renda		-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
Investimentos		0	0	0	0	0
		26	27	28	29	30
Fluxo de Caixa Operacional		10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727
TIR do Projeto	10,21%					
Liberção Fin.		0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa do Acionista	10,89%	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727

Tabela 7.1.6: DRE e Fluxo de Caixa do período 31 a 35 para tarifa de R\$110,00

Tarifa	R\$	ANO				
		31 2043	32 2044	33 2045	34 2046	35 2047
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício						
Receita Bruta	0	14454	14454	14454	14454	14454
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571	-527,571
PIS/PAESP	3,0%	433,62	433,62	433,62	433,62	433,62
COFINS	0,65%	93,951	93,951	93,951	93,951	93,951
(=) Receita Operacional		13926,429	13926,429	13926,429	13926,429	13926,429
(-) Custos/Despesas Operacionais		-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075	-2437,5075
O&M		1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	216,81	216,81	216,81	216,81	216,81
TUST		720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215	11488,9215
(-) Despesas Financeiras		0	0	0	0	0
Remuneração do Equity (TJLP)						
Juros do Financiamento	9,50%	0	0	0	0	0
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)						
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
IRPJ		289,08	289,08	289,08	289,08	289,08
CSLL		104,0688	104,0688	104,0688	104,0688	104,0688
(=) Lucro Líquido		11095,7727	11095,7727	11095,7727	11095,7727	11095,7727
Fluxo de Caixa						
EBITDA		11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215	11248,4215
Imposto de Renda		-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488	-393,1488
Investimentos		0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa Operacional		31	32	33	34	35
TIR do Projeto	10,21%	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727
Liberção Fin.		0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa do Acionista	10,89%	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727	10855,2727

O gráfico 7.1 representa o *Payback* do empreendimento para uma tarifa de R\$110, tarifa essa adotada pelos autores.

Gráfico 7.1: *Payback* para tarifa de R\$110,00

Para a análise da sensibilidade da taxa de desconto, foi elaborado o Gráfico 7.2, que consiste no VPL X Taxa de desconto.

Gráfico 7.2: VPL versus taxa de desconto para tarifa de R\$110,00

Nesse gráfico é possível observar que quando a taxa de desconto for igual a TIR o VPL é zero. É possível identificar valores positivos para o VPL na área do gráfico localizada a esquerda da taxa de desconto igual a TIR, neste caso, 10,89%. Para a área a esquerda da taxa de desconto igual a 10,89% encontram-se valores negativos para VPL. Logo, o investimento não seria atrativo. Esta conclusão é válida para todos os gráficos de VPL versus Taxa de desconto que foram analisados.

O gráfico 7.3 analisa o comportamento do fluxo de caixa ao longo do tempo. É possível notar a evolução do fluxo de caixa. A queda ocorreu pelo investimento inicial e pelo tempo de construção da usina, estimado em dois anos, onde não é possível a produção de energia. Nota-se também que depois de estabilizado, o fluxo de caixa segue um comportamento constante. Esse comportamento do gráfico é o mesmo para as demais tarifas estudadas.

Tabela 7.1.8: DRE e Fluxo de Caixa do período 6 a 11 para tarifa de R\$122,69

Tarifa	ANO						
	RS	6 2018	7 2019	8 2020	9 2021	10 2022	11 2023
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509
PIS/PAESP	3,0%	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398
COFINS	0,65%	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529
(=) Receita Operacional		15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249
(-) Custos/Despesas Operacionais		-12512,51949	-12512,51949	-12512,51949	-12512,51949	-12512,51949	-12512,51949
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	10050	10050	10050	10050	10050	10050
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		3020,513001	3020,513001	3020,513001	3020,513001	3020,513001	3020,513001
(-) Despesas Financeiras		-4141,183838	-3822,631235	-3504,078632	-3185,526029	-2866,973426	-2548,420823
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	4141,183838	3822,631235	3504,078632	3185,526029	2866,973426	2548,420823
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
IRPJ		322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932
CSLL		116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552
(=) Lucro Líquido		-1559,174712	-1240,622109	-922,069506	-603,5169031	-284,9643002	33,58830267
Fluxo de Caixa							
EBITDA		12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013
Imposto de Renda		-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
Investimentos		0	0	0	0	0	0
		6	7	8	9	10	11
Fluxo de Caixa Operacional		12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913
TIR do Projeto	11,76%						
Liberação Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		-7494,369131	-7175,816528	-6857,263925	-6538,711323	-6220,15872	-5901,606117
Fluxo de Caixa do Acionista	13,66%	4897,139995	5215,692598	5534,2452	5852,797803	6171,350406	6489,903009

Tabela 7.1.9: DRE e Fluxo de Caixa do período 12 a 17 para tarifa de R\$122,69

Tarifa	ANO						
	R\$	12 2024	13 2025	14 2026	15 2027	16 2028	17 2029
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509
PIS/PAESP	3,0%	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398
COFINS	0,65%	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529
(=) Receita Operacional		15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249
(-) Custos/Despesas Operacionais		-12512,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	10050	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		3020,513001	13070,513	13070,513	13070,513	13070,513	13070,513
(-) Despesas Financeiras		-2229,86822	-1911,315617	-1592,763014	-1274,210412	-955,6578087	-637,1052058
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	2229,86822	1911,315617	1592,763014	1274,210412	955,6578087	637,1052058
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
IRPJ		322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932
CSLL		116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552
(=) Lucro Líquido		352,1409056	10720,69351	11039,24611	11357,79871	11676,35132	11994,90392
Fluxo de Caixa							
EBITDA		12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013
Imposto de Renda		-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
Investimentos		0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17
Fluxo de Caixa Operacional		12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913
TIR do Projeto	11,76%						
Liberação Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		-5583,053514	-5264,500911	-4945,948308	-4627,395705	-4308,843102	-3990,290499
Fluxo de Caixa do Acionista	13,66%	6808,455612	7127,008215	7445,560818	7764,113421	8082,666024	8401,218626

Tabela 7.1.10: DRE e Fluxo de Caixa do período 18 a 23 para tarifa de R\$122,69

Tarifa	ANO						
	RS	18 2030	19 2031	20 2032	21 2033	22 2034	23 2035
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509
PIS/PAESP	3,0%	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398
COFINS	0,65%	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529
(=) Receita Operacional		15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249
(-) Custos/Despesas Operacionais		-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	0	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		13070,513	13070,513	13070,513	13070,513	13070,513	13070,513
(-) Despesas Financeiras		-318,5526029	0	0	0	0	0
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	318,5526029	-	-	-	-	-
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
IRPJ		322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932
CSLL		116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552
(=) Lucro Líquido		12632,00913	12632,00913	12632,00913	12632,00913	12632,00913	12632,00913
Fluxo de Caixa							
EBITDA		12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013
Imposto de Renda		-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
Investimentos		0	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa Operacional		12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913
TIR do Projeto	11,76%						
Liberção Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		-318,5526029	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa do Acionista	13,66%	12072,95652	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913

Tabela 7.1.12: DRE e Fluxo de Caixa do período 30 a 35 para tarifa de R\$122,69

Tarifa	ANO							
	RS	122,69	30 2042	31 2043	32 2044	33 2045	34 2046	35 2047
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício								
Receita Bruta		0	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466	16121,466
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%		-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509	-588,433509
PIS/PAESP	3,0%		483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398	483,64398
COFINS	0,65%		104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529	104,789529
(=) Receita Operacional			15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249	15533,03249
(-) Custos/Despesas Operacionais			-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949	-2462,51949
O&M			1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%		241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199	241,82199
TUST			720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%		0	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%		0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional			13070,513	13070,513	13070,513	13070,513	13070,513	13070,513
(-) Despesas Financeiras			0	0	0	0	0	0
Remuneração do Equity (TJLP)								
Juros do Financiamento	9,50%		-	-	-	-	-	-
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)								
(-) Impostos sobre o lucro Auferido			-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
IRPJ			322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932	322,42932
CSLL			116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552	116,0745552
(=) Lucro Líquido			12632,00913	12632,00913	12632,00913	12632,00913	12632,00913	12632,00913
Fluxo de Caixa								
EBITDA			12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013	12830,013
Imposto de Renda			-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752	-438,5038752
Investimentos			0	0	0	0	0	0
			30	31	32	33	34	35
Fluxo de Caixa Operacional			12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913
TIR do Projeto		11,76%						
Liberação Fin.			0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida			0	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa do Acionista		13,66%	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913	12391,50913

Gráfico 7.4: Payback para tarifa de R\$110,00

Gráfico 7.5: VPL versus taxa de desconto para tarifa de R\$122,69

Gráfico 7.6: Fluxo de caixa para tarifa de R\$122,69

Tabela 7.1.13: DRE e Fluxo de Caixa do período 0 a 5 para tarifa de R\$99,61

Tarifa	ANO		0	1	2	3	4	5
	R\$	99,61	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício								
Receita Bruta	0		0	0	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%		0	0	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521
PIS/PAESP	3,0%		0	0	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262
COFINS	0,65%		0	0	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901
(=) Receita Operacional			0	0	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448
(-) Custos/Despesas Operacionais			0	0	-12017,02881	-12017,02881	-12017,02881	-12467,02881
O&M			0	0	1050	1050	1050	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%		0	0	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131
TUST			0	0	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%		0	0	10050	10050	10050	10050
Taxa ANEEL -	0,5%		0	0	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional			0	0	593,985669	593,985669	593,985669	143,985669
(-) Despesas Financeiras			0	0	-1936,982191	-3963,883892	-3716,141149	-3468,398406
Remuneração do Equity (TJLP)								
Juros do Financiamento	9,50%		0	0	1936,982191	3963,883892	3716,141149	3468,398406
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)								
(-) Impostos sobre o Lucro Auferido			0	0	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
IRPJ			0	0	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508
CSLL			0	0	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288
(=) Lucro Líquido			0	0	-1699,010631	-3725,912332	-3478,169589	-3680,426846
Fluxo de Caixa								
EBITDA			0	0	10403,48567	10403,48567	10403,48567	9953,485669
Imposto de Renda			0	0	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
Investimentos			-33165	-63817,5	-3517,5	0	0	0
Fluxo de Caixa Operacional			0	1	2	3	4	5
TIR do Projeto	8,89%		-33165	-63817,5	6529,97156	10047,47156	10047,47156	9597,47156
Liberação Fin.			20862,5468	20862,5468	0	0	0	0
Serviço da Dívida			0	0	-4544,800541	-6571,702243	-6323,959499	-6076,216756
Fluxo de Caixa do Acionista	8,95%		-12302,4532	-42954,9532	1985,171019	3475,769318	3723,512061	3521,254804

Tabela 7.1.14: DRE e Fluxo de Caixa do período 7 a 11 para tarifa de R\$99,61

Tarifa	ANO						
	RS	6 2018	7 2019	8 2020	9 2021	10 2022	11 2023
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521
PIS/PAESP	3,0%	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262
COFINS	0,65%	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901
(=) Receita Operacional		12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448
(-) Custos/Despesas Operacionais		-12467,02881	-12467,02881	-12467,02881	-12467,02881	-12467,02881	-12467,02881
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	10050	10050	10050	10050	10050	10050
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		143,985669	143,985669	143,985669	143,985669	143,985669	143,985669
(-) Despesas Financeiras		-3220,655663	-2972,912919	-2725,170176	-2477,427433	-2229,684689	-1981,941946
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	3220,655663	2972,912919	2725,170176	2477,427433	2229,684689	1981,941946
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
IRPJ		261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508
CSLL		94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288
(=) Lucro Líquido		-3432,684102	-3184,941359	-2937,198616	-2689,455873	-2441,713129	-2193,970386
Fluxo de Caixa							
EBITDA		9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669
Imposto de Renda		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
Investimentos		0	0	0	0	0	0
		6	7	8	9	10	11
Fluxo de Caixa Operacional		9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156
TIR do Projeto	8,89%						
Liberação Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		-5828,474013	-5580,731269	-5332,988526	-5085,245783	-4837,50304	-4589,760296
Fluxo de Caixa do Acionista	8,95%	3768,997547	4016,740291	4264,483034	4512,225777	4759,968521	5007,711264

Tabela 7.1.15: DRE e Fluxo de Caixa do período 12 a 17 para tarifa de R\$99,61

Tarifa	ANO						
	RS	12 2024	13 2025	14 2026	15 2027	16 2028	17 2029
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521
PIS/PAESP	3,0%	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262
COFINS	0,65%	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901
(=) Receita Operacional		12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448
(-) Custos/Despesas Operacionais		-12467,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	10050	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		143,985669	10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567
(-) Despesas Financeiras		-1734,199203	-1486,45646	-1238,713716	-990,9709731	-743,2282298	-495,4854865
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	1734,199203	1486,45646	1238,713716	990,9709731	743,2282298	495,4854865
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
IRPJ		261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508
CSLL		94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288
(=) Lucro Líquido		-1946,227643	8351,515101	8599,257844	8847,000587	9094,74333	9342,486074
Fluxo de Caixa							
EBITDA		9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669
Imposto de Renda		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
Investimentos		0	0	0	0	0	0
		12	13	14	15	16	17
Fluxo de Caixa Operacional		9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156
TIR do Projeto	8,89%						
Liberação Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		-4342,017553	-4094,27481	-3846,532067	-3598,789323	-3351,04658	-3103,303837
Fluxo de Caixa do Acionista	8,95%	5255,454007	5503,19675	5750,939494	5998,682237	6246,42498	6494,167723

Tabela 7.1.16: DRE e Fluxo de Caixa do período 18 a 23 para tarifa de R\$99,61

Tarifa	ANO						
	RS	18 2030	19 2031	20 2032	21 2033	22 2034	23 2035
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521
PIS/PAESP	3,0%	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262
COFINS	0,65%	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901
(=) Receita Operacional		12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448
(-) Custos/Despesas Operacionais		-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	0	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567
(-) Despesas Financeiras		-247,7427433	0	0	0	0	0
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	247,7427433	-	-	-	-	-
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
IRPJ		261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508
CSLL		94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288
(=) Lucro Líquido		9590,228817	9837,97156	9837,97156	9837,97156	9837,97156	9837,97156
Fluxo de Caixa							
EBITDA		9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669
Imposto de Renda		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
Investimentos		0	0	0	0	0	0
		18	19	20	21	22	23
Fluxo de Caixa Operacional		9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156
TIR do Projeto	8,89%						
Liberção Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		-247,7427433	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa do Acionista	8,95%	9349,728817	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156

Tabela 7.1.18: DRE e Fluxo de Caixa do período 30 a 35 para tarifa de R\$99,61

Tarifa	ANO						
	RS	30 2042	31 2043	32 2044	33 2045	34 2046	35 2047
DRE - Demonstrativo de Resultados do Exercício							
Receita Bruta	0	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754	13088,754
(-) Impostos sobre a Receita Bruta	3,7%	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521	-477,739521
PIS/PAESP	3,0%	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262	392,66262
COFINS	0,65%	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901	85,076901
(=) Receita Operacional		12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448	12611,01448
(-) Custos/Despesas Operacionais		-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881	-2417,02881
O&M		1500	1500	1500	1500	1500	1500
Arrendamento do Terreno	1,5%	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131	196,33131
TUST		720	720	720	720	720	720
Depreciação do Equipamento	5,0%	0	0	0	0	0	0
Taxa ANEEL -	0,5%	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975	0,6975
(=) Lucro Operacional		10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567	10193,98567
(-) Despesas Financeiras		0	0	0	0	0	0
Remuneração do Equity (TJLP)							
Juros do Financiamento	9,50%	-	-	-	-	-	-
Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)							
(-) Impostos sobre o lucro Auferido		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
IRPJ		261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508	261,77508
CSLL		94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288	94,2390288
(=) Lucro Líquido		9837,97156	9837,97156	9837,97156	9837,97156	9837,97156	9837,97156
Fluxo de Caixa							
EBITDA		9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669	9953,485669
Imposto de Renda		-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088	-356,0141088
Investimentos		0	0	0	0	0	0
		30	31	32	33	34	35
Fluxo de Caixa Operacional		9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156
TIR do Projeto	8,89%						
Liberação Fin.		0	0	0	0	0	0
Serviço da Dívida		0	0	0	0	0	0
Fluxo de Caixa do Acionista	8,95%	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156	9597,47156

Gráfico 7.7: Payback para tarifa de R\$99,61

Gráfico 7.8: VPL versus taxa de desconto para tarifa de R\$99,61

Gráfico 7.9: Fluxo de caixa para tarifa de R\$99,61

8 CONCLUSÃO

Os benefícios da energia eólica para a obtenção da energia elétrica são de grande valor para a preservação do meio ambiente, evolução tecnológica, contribuição para o setor elétrico, segurança do sistema e modicidade tarifária, além de ter a vantagem da facilidade de obtenção de licenças ambientais.

O impacto ambiental que a energia eólica traz para o meio ambiente é praticamente nulo, pois sua fonte é totalmente renovável e não polui, contribuindo ainda mais para que o projeto se tornasse atrativo.

A análise econômica indicou que o projeto criado pelos autores é viável, pois mostra que a taxa interna de retorno do investimento é de 10,89%, superando a suposição de 8,0% da taxa de retorno escolhida. O trabalho ainda mostrou que o projeto estaria competitivo em comparação com os leilões realizados em 2010 e 2011, com taxa de retorno maior que 8% em ambas as ocasiões.

Com os dados obtidos no estudo de caso é possível concluir que a energia eólica é viável e o projeto está competitivo.

REFERÊNCIAS

- ACSELRAD, Henri; LEROY, Jean Pierre. Novas premissas da sustentabilidade democrática, 2003.
- AFONSO, C.M. Sustentabilidade: Caminho ou Utopia? 1ª edição. Annablume, 2006;
- AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. No site www.aneel.gov.br, acessado entre outubro de 2010 a outubro de 2011;
- AMERICAN WIND ASSOCIATION. No site www.awea.org, acessado entre agosto de 2011 a outubro de 2011;
- ALDABÓ, Ricardo Energia Eólica. Artliber Editora. São Paulo, 2002;
- BONS VENTOS GERADORA DE ENERGIA. No site www.bonsventos.eng.br acessado em 2011;
- BURTON, Tony; SHARPE, David; JENKINS, Nick; BOSSANYI, Ervin. Wind Energy Handbook. Editora John Wiley and Sons, Ltd. Inglaterra, 2001;
- CADERNOS DE DEBATES. Rio de Janeiro: Projeto Brasil, sustentável e democrático: Fase, 2ª Edição, vol 1. Rio de Janeiro, 2003;
- CANADIAN WIND ENERGY ASSOCIATION. No site **Erro! A referência de hiperlink não é válida.** acessado em setembro de 2011;
- CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA. No site <http://cepa.if.usp.br>, acessado em novembro de 2010;
- CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA SOLAR E EÓLICA. No site www.cresesb.cepel.br/ acessado em agosto de 2011;
- CENTRO DE REFERÊNCIA PARA ENERGIA EÓLICA SÉRGIO SALVO BRITO. Energia Eólica: Princípios e Tecnologia, CRESESB, 2011;
- CO2 NOW. No site <http://co2now.org>, acessado em agosto de 2011;
- COPEL, LACTEC, CAMARGO SCHUBERT. Manual de Avaliação Técnico-Econômica de Empreendimentos Eólico-Elétricos. Curitiba, 2007;
- DANISH WIND INDUSTRY ASSOCIATION. No site www.windpower.org, acessado em setembro de 2011;
- DIÁRIO DO NORDESTE. No site <http://diariodonordeste.globo.com/> acessado em 2011;
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. No site www.epe.gov.br, acessado em maio de 2011;

- ENERCON. No site www.enercon.de, acessado em outubro de 2011;
- ENVIRONMENT'S LEGACY. No site www.eole.org, acessado em abril de 2011;
- FLICKR. No site www.flickr.com, acessado em outubro de 2011;
- FUJIHARA, Marco Antonio; LOPES, Fernando Giachini (Orgs.). Sustentabilidade e mudanças climáticas. Editora Terra das Artes/SENAC. São Paulo, 2009;
- GIANSANTI, R. O Desafio do Desenvolvimento Sustentável. 2º. ed. Atual. São Paulo, 1999;
- GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. Editora Harbra Ltda. 7ª Edição. São Paulo, 1997;
- GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL Global Wind Report: Annual Market Update 2010. Global Wind Energy Council, Bélgica, 2010;
- GLOBAL ENERGY WIND COUNCIL. No site www.gwec.net, acessado entre setembro de 2010 a outubro de 2011;
- GREENPEACE. No site www.greenpeace.org acessado em setembro de 2011;
- GRINBLATT, Mark; TITMAN, Sheridan. Mercados Financeiros & Estratégias Corporativas. Bookman, 2005;
- HOFMANN, W.; OKAFOR, F., "Optimal Control of Doubly-Fed Full-Controlled Induction Wind Generator with High Efficiency", Industrial Electronics Society, IECON'01. The 27th Annual Conference of the IEEE, v.2, pp.1213-1218, 2001;
- IBERDROLA RENOVABLES. No site www.iberdrola.es, acessado em outubro de 2011;
- INSTITUTO ACENDE BRASIL. No site www.acendebrasil.com.br, acessado em outubro de 2011;
- IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não contadores: para as áreas de administração, economia, direito e engenharia. 4. ed. Atlas. São Paulo, 2008;
- MACHINERY LUBRIFICATION. No site www.machinerylubrication.com, acessado em maio de 2011;
- KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. 2ª Edição. Bookman. Porto Alegre, 2008;
- NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY. No site www.nrel.gov, acessado entre maio e agosto de 2011;
- NOTÍCIAS RN. No site www.rnnoticias.com.br, acessado em setembro de 2011;
- OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. No site www.ons.org.br, acessado entre maio setembro de 2011;

PARQUE EÓLICO ALEGRIA. No site www.parqueeolicoalegria.com.br, acessado em maio de 2011;

PATEL, Mukund R. Wind and Solar power systems. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2000;

POVOA, Alexandre. Valuation – Como Precificar Ações. Editora Globo, Rio de Janeiro, 2007;

RECEITA FEDERAL. No site www.receita.fazenda.gov.br, acessado entre maio e outubro de 2011;

RENEWABLE ENERGY WORLD. No site www.renewableenergyworld.com, acessado em agosto de 2011;

RICHTER, Robert W. Wind Energy in America – A History University of Oklahoma Press 1ª Edição. Estados Unidos, 1996;

SACHS, Ignacy Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Editora Garamond, Rio de Janeiro, 2000;

SAMANEZ, Carlos Patrício. Engenharia Econômica. Editora Pearson Brasil 2ª Edição. São Paulo, 2009;

SCIENCE, CIVILIZATION AND SOCIETY. No site <http://sciencecivilizationandsociety.blogspot.com>, acessado em novembro de 2010;

SONIC DETECTION AND RANGING. No site **Erro! A referência de hiperlink não é válida.** acessado em setembro de 2011;

STRANGE COSMOS. No site www.strangecosmos.com, acessado em setembro de 2011;

THE EUROPEAN WIND ENERGY ASSOCIATION. No site www.ewea.org, acessado em outubro de 2011;

THE WORLD OF ENERGY. No site www.theworldofenergy.com, acessado em novembro de 2010;

THIES CLIMA. No site www.thiesclima.com, acessado em setembro de 2011;

TOLMASQUIM, Maurício Tiomno; OLIVEIRA, Adriano Santhiago de. Alternativas energéticas sustentáveis no Brasil. Relume Dumará. Rio de Janeiro, 2004;

VALERIANO, Dalton L. Gerência em Projetos – Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia. Editora Makron Books. São Paulo, 1998;

VENTOS DO SUL ENERGIA. No site www.ventosdosulenergia.com.br, acessado em maio de 2011;

WOBLEN WINDPOWER. No site www.wobben.com.br, acessado entre fevereiro 2011 a outubro de 2011;